

L'AN I DE L'ACCORD DE PAIX EN COLOMBIE

Par Arnaud MARTIN

*Maître de conférences HDR en droit public
CERCCE (EA 7436)
Université de Bordeaux*

SOMMAIRE

- I. – LA FIN DES HOSTILITÉS AVEC LES FARC
 - A. – *L'insertion de l'ex-guérilla des FARC dans la vie politique démocratique*
 - 1. – *La participation politique comme garantie d'une paix durable*
 - 2. – *La création de la Force alternative révolutionnaire du peuple*
 - B. – *La dissidence des FARC*
 - 1. – *Le maintien d'une guérilla résiduelle*
 - 2. – *L'imparfaite mise en œuvre des accords de paix*
- II. – UNE PACIFICATION INACHEVÉE DE LA COLOMBIE
 - A. – *La lutte contre le narcotrafic*
 - 1. – *Un problème ancien*
 - 2. – *Le quatrième point de l'accord de paix*
 - B. – *Le maintien de groupes paramilitaires puissants*
 - 1. – *L'importance du phénomène paramilitaire*
 - 2. – *La démobilisation inachevée des paramilitaires*

Le 24 novembre 2016 était signé un accord de paix entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie et le gouvernement du président colombien Juan Manuel SANTOS, mettant fin à un conflit qui, en 52 ans, aura fait 260 000 morts, 45 000 disparus et 6 millions de déplacés¹ et constitué probablement « *la plus grande catastrophe humanitaire de l'hémisphère occidental* »².

Au-delà de la froideur des chiffres qui ne sauraient à eux seuls traduire les souffrances endurées par la population colombienne, rares étant les familles qui furent épargnées, la Colombie apparaît comme une synthèse de la réalité politique et

¹ P. BÈLE, « Colombie : la paix avec les Farc semble enfin inéluctable », *Le Figaro*, 24 juin 2016, <http://blog.lefigaro.fr/amerique-latine/2016/06/colombie-la-paix-avec-les-farc-semble-enfin-ineluctable.html> (consulté le 27 décembre 2017).

² ONU, *Press briefing on Colombia by emergency relief coordinator*, <http://www.un.org/news/briefings/docs/2004/OCHABrf.doc.htm> (consulté le 27 décembre 2017).

sociétale latino-américaine du XX^e siècle : dérive autoritaire des gouvernements et faiblesse de la démocratie pluraliste qu'un État de droit défaillant ne parvient pas à corriger, insécurité et criminalité alimentées par les fortes inégalités économiques et sociales dans un pays où l'extrême pauvreté de certaines populations côtoie l'opulence de classes privilégiées, guérillas marxistes ou bolivariennes censées libérer le peuple et le sortir de sa misère et ne faisant que fermer les portes du dialogue et ruiner les chances de réussite des politiques de réforme, tel a été le quotidien du peuple colombien durant plus d'un demi-siècle. Autant dire que le processus de paix, engagé en 2012, cristallise les souffrances, les rancœurs, mais aussi les espoirs et les doutes de toute une nation qui, par-delà les clivages politiques, souhaite tourner une page sombre de son histoire. En ce sens, l'étude de la situation actuelle de la Colombie, après un an d'application de l'accord de paix, ne permet pas seulement de faire le point sur les avancées du processus de paix et sur les faiblesses de l'accord que la pratique a permis de révéler. Elle permet également de tirer des enseignements sur les conditions de réussite des processus de consolidation démocratique dans certains pays latino-américains, la première d'entre elles étant la prise en compte de la réalité politique et sociétale dans sa globalité et dans une perspective historique.

C'est ainsi que l'accord de paix conclu entre les FARC et le gouvernement colombien a été formalisé dans un document dont la longueur – près de 300 pages – traduit la complexité du conflit auquel il s'agissait de mettre fin et que l'historique permet de mieux comprendre.

En effet, si les FARC furent créées en 1964, la violence armée en Colombie débuta seize ans plus tôt, le 9 avril 1948, avec l'assassinat du leader libéral Jorge ELIÉCER GAITÁN³, ancien ministre et maire de Bogotá dont la victoire à l'élection présidentielle de 1950 ne faisant guère de doute. En 1953, une amnistie mit fin au conflit et, en 1957, un accord fut passé entre les libéraux et les conservateurs pour assurer aux deux partis une alternance au pouvoir. Cette dernière figea les projets de réforme, notamment en matière agraire, et confisqua la parole aux autres formations politiques *de facto* exclues de la compétition politique. Cette situation conduisit, au début des années soixante, à l'émergence de mouvements de guérilla dans des territoires placés sous l'influence d'organisations communistes et appelés « républiques indépendantes », et à la création, le 27 mai 1964, des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC), qui ne comptaient alors qu'une cinquantaine de paysans qui avaient survécu à l'opération de reconquête des dites « républiques » menée par l'armée colombienne.

La guérilla dura ainsi cinquante-deux ans, mais connut plusieurs évolutions, avec l'abandon progressif du discours marxiste-léniniste à la suite de la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, la montée du bolivarisme sous l'influence du président vénézuélien Hugo CHÁVEZ, et le développement du narcotraffic dans les années quatre-vingt.

Durant cette longue période de conflit, trois processus de paix furent tentés, en vain. En 1984, le gouvernement de Belisario BETANCUR engagea des négociations avec les FARC ; il ne déboucha que sur la démobilisation d'une partie des guérille-

³ Si l'assassin a été arrêté, les commanditaires n'ont jamais été formellement identifiés.

ros qui constituèrent un parti politique, l'Union patriotique... et sur le massacre de 3 000 d'entre eux par des groupes paramilitaires de connivence avec l'État. Deux nouvelles tentatives de négociations furent lancées dans les années quatre-vingt-dix, par le président César GAVIRIA en 1991 et par le président Andrés PASTRANA en 1999, cette dernière débouchant sur la démilitarisation de 42 000 km² dans le sud-est du pays afin d'y concentrer les forces de la guérilla et de la démobiliser.

Ces deux dernières tentatives de négociations traduisaient une volonté d'enrayer une radicalisation du conflit qui conduisit à des attaques de villages, de bases militaires et de commissariats de police et à l'enlèvement de civils contre rançons. Les massacres se multiplièrent, comme la prise de la localité amazonienne de Mitú en 1998, qui fit 37 morts parmi les civils et 61 parmi les policiers, et le massacre de Bojayá en 2002, où 79 personnes sont mortes dans une église où elles s'étaient mises à l'abri des combats. Si ces événements dramatiques furent peu médiatisés, il en fut autrement de l'enlèvement en 2002 de la Franco-Colombienne Ingrid BETANCOURT, précandidate à l'élection présidentielle, libérée six ans plus tard par l'armée, dont la captivité devint le symbole du drame vécu par les civils, policiers et militaires retenus en otage pendant parfois plus de dix ans.

En 2000, les États-Unis et le président PASTRANA lancèrent le Plan Colombie⁴ dont l'objet était initialement la lutte contre le trafic de drogues avant d'être élargie à la lutte contre la guérilla. En quinze ans, Washington dépensa 10 milliards de dollars pour l'équipement et la formation des militaires colombiens. Les opérations militaires contre les FARC s'intensifièrent, faisant payer à l'organisation un lourd tribut, avec la mort de Raúl REYES⁵, leader international de la guérilla, tué dans une opération de l'armée colombienne en Équateur en 2008, puis de Jorge BRICEÑO⁶ autre dirigeant des FARC, dans un bombardement en 2010, et l'année suivante d'Alfonso CANO⁷.

Si l'escalade militaire ne conduisit pas à une victoire de l'État colombien sur les FARC, elle incita leur chef, Rodrigo LONDOÑO, à accepter la proposition du président SANTOS d'ouvrir un dialogue de paix, officiellement lancé à Oslo le 18 octobre 2012, et qui se poursuivit à La Havane à partir du mois de novembre, avec la garantie de Cuba et de la Norvège et l'accompagnement du Chili et du Venezuela. Le 24 septembre 2014, les FARC et le gouvernement colombien ont publié conjointement les accords partiels conclus dans le cadre des négociations de

⁴ J. C. MACIAS, « Plan Colombie et Plan Mérida. Chronique d'un échec », http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr/opalc/files/Plans%20Colombie%20et%20Merida_0.pdf (consulté le 27 décembre 2017).

⁵ « Raúl Reyes, numéro deux des FARC, tué en Équateur », *La Croix*, 2 mars 2008, https://www.la-croix.com/Semaine-en-images/Raul-Reyes-numero-deux-des-Farc-tue-en-Equateur_NG_-2008-03-02-668927 (consulté le 27 décembre 2017).

⁶ M. DELCAS, « Le chef militaire des FARC tué en Colombie », *Le Monde*, 23 septembre 2010, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/09/23/le-chef-militaire-des-farc-tue-en-colombie_1415235_3222.html (consulté le 27 décembre 2017).

⁷ M. DELCAS, « Alfonso Cano, le chef des FARC, a été tué par l'armée colombienne », *Le Monde*, 5 novembre 2011, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/11/05/alfonso-cano-le-chef-des-farc-a-ete-tue-par-l-armee-colombienne_1599288_3222.html (consulté le 27 décembre 2017).

paix dans un but déclaré de « transparence ». Finalement, le 24 août 2016, les parties annoncèrent être parvenues à un accord de paix définitif, lequel fut signé solennellement à Carthagène des Indes par Juan Manuel SANTOS et Timoleón JIMÉNEZ le 26 septembre 2016⁸.

Le « non » l'emporta avec 50,21 % des voix contre 49,78 % en faveur du « oui » et une participation d'à peine 37,28 % du corps électoral⁹. Ce rejet, inattendu car tous les sondages donnaient le « oui » vainqueur avec 55 % à 66 % d'intentions de vote, conduisit le président SANTOS à ouvrir un dialogue avec les opposants à l'accord de paix avant de soumettre au Congrès une seconde version du texte, lequel la ratifia les 29 et 30 novembre 2016¹⁰ à l'unanimité des parlementaires présents (130 députés sur 166 et 75 sénateurs sur 102¹¹).

À travers l'histoire de la guérilla des FARC et du processus ayant conduit à la conclusion de l'accord de paix de 2016 transparaît toute la complexité du processus de paix, dont les chances de réussite sont étroitement liées, non seulement, bien évidemment, au désarmement des guérilleros et à la fin de leurs actions violentes, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, principales victimes de la guérilla, et au succès de la lutte contre les réseaux de narcotrafiquants et les groupes paramilitaires qui entretiennent une insécurité propice à un retour de la guérilla.

La solution est donc protéiforme, à la fois juridique, militaire et économique, et le succès du processus de paix nécessite une mise en œuvre complète de l'accord de paix, condition *sine qua non* de la disparition des causes de la guérilla et donc du risque de voir les FARC se reconstituer. Or, le constat que l'on peut dresser après un an de mise en œuvre de l'accord de paix est mitigé. Certes, les FARC ont cessé le combat et déposé les armes et ont formé un nouveau parti politique acceptant pleinement les règles de la démocratie pluraliste et envisageant de présenter des candidats aux prochaines élections présidentielle et législatives de 2018, mais un certain nombre de guérilleros ont fait dissidence et poursuivent la lutte armée, donnant ainsi du crédit à certaines critiques formulées dès 2016 contre l'accord de paix (I). En outre, la pacification de la Colombie demeure très imparfaite, les réseaux de narcotrafiquants et les groupes paramilitaires poursuivant leurs activités,

⁸ « L'accord de paix historique entre la Colombie et les FARC a été signé », *Le Monde*, 27 septembre 2016, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/09/27/l-accord-de-paix-historique-entre-la-colombie-et-les-farc-a-ete-signe_5003788_3222.html (consulté le 27 décembre 2017).

⁹ « Les Colombiens refusent de ratifier la paix avec les Farc », *Libération*, 3 octobre 2016 », http://www.liberation.fr/planete/2016/10/03/les-colombiens-refusent-de-ratifier-la-paix-avec-les-farc_1518962 (consulté le 27 décembre 2017).

¹⁰ « L'accord de paix avec les FARC ratifié par le Congrès colombien », *Le Monde*, 1^{er} décembre 2016, http://www.lemonde.fr/international/article/2016/12/01/l-accord-de-paix-avec-les-farc-ratifie-par-le-congres-colombien_5041136_3210.html (consulté le 27 décembre 2017).

¹¹ « Le Sénat colombien approuve le nouvel accord de paix avec les FARC », *Le Monde*, 30 novembre 2016, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/30/le-senat-colombien-approuve-le-nouvel-accord-de-paix-avec-les-farc_5040580_3222.html (consulté le 27 décembre 2017).

ce qui entretient le sentiment de persistance de zones de non-droit dans des régions où l'État n'est pas parvenu à se substituer aux groupes de guérilleros après leur démobilisation, ce qui profite aux organisations paramilitaires (II).

I. – LA FIN DES HOSTILITÉS AVEC LES FARC

Mettre fin à plus de cinq décennies de guerre est une tâche particulièrement ardue, d'aucuns diraient impossible, et dès le début des pourparlers qui ont conduit à la signature de l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, l'entreprise semblait, aux yeux de ses détracteurs, vouée à l'échec, comme si le pays était condamné à une guerre perpétuelle : l'objectif, un accord de paix signé et respecté par les deux belligérants et mettant fin à un conflit qui n'a fait que des perdants, semblait irréaliste sur tous les plans, moins cependant que le moyen principal envisagé pour y parvenir, à savoir la démobilisation des guérilleros et leur intégration sans délai dans la vie civile et politique. Nombreuses furent les voix à s'élever contre un projet aussi hasardeux, non que la poursuite des hostilités fût souhaitée par les opposants à l'accord de paix, mais parce qu'au contraire les aspirations à la paix étaient telles que la peur d'un échec pouvait paraître remettre en cause les chances mêmes d'une fin de conflit.

C'était sans tenir compte d'un point essentiel : la capacité de la réalité politique à se laisser modeler au gré de la volonté des acteurs. Ce ne sont pas les faits qui dictent leur loi, mais les politiques, et l'histoire n'a pas d'autre sens que celui qui déterminent les hommes qui la font. En ce sens, la fin des hostilités repose essentiellement sur deux points essentiels et complémentaires : l'abandon de la lutte armée et l'intégration sans délai de l'ex-guérilla des FARC dans la vie politique démocratique. Une telle démarche semble particulièrement déraisonnable, car elle fait le pari d'une démobilisation extrêmement rapide des FARC après des décennies de conflit armé. Or, la rapidité du processus constitue justement la principale chance de réussite du processus. En ne laissant pas aux ex-guérilleros le temps de changer d'avis et de retourner à la lutte armée, les structures et les moyens d'action de la guérilla sont désorganisés et affaiblis, et une reprise des hostilités de la part des guérilleros est vouée à l'échec.

Après un an d'application de l'accord de paix, force est de constater que le bilan est globalement positif, que l'insertion des ex-guérilleros dans la vie civile et politique démocratique du pays est en voie de réussite (A) et que l'inévitable dissidence au sein des FARC est maintenue à un faible niveau, même si le processus n'est pas irréversible (B).

A. – L'insertion de l'ex-guérilla des FARC dans la vie politique démocratique

La consolidation de la paix au sortir d'un long conflit armé suppose, non pas que l'on oublie le passé, une telle attitude ne pouvant qu'alimenter un sentiment d'injustice et d'incompréhension délétère pour la paix elle-même, mais que l'ensemble des composantes de la société hier ennemies participent au même projet politique par-delà les clivages idéologiques et quels que soient les torts souvent partagés. L'application du point 2 de l'accord de paix, « *Participation politique : ouverture démocratique pour construire la paix* », peut donc être considérée comme la meilleure garantie de la consolidation de la paix. Celui-ci prévoit de

faciliter la création de nouveaux partis politiques, la participation politique et l'insertion dans la vie politique colombienne, afin que les FARC, en abandonnant la lutte armée, puissent trouver leur place dans la vie démocratique du pays, viennent renforcer le pluralisme politique et contribuent finalement à enrichir le débat démocratique, rendant finalement inutile le recours à la violence. Comme le dit l'accord de paix, « *de nouvelles voix et de nouveaux projets entreront dans le spectre politique et le lien entre la politique et les armes sera rompu* » (1). Les FARC n'ont pas tardé à profiter de cette possibilité qui leur était offerte de se constituer en parti politique puisque, le 31 août 2017, ils créèrent la FARC, Force alternative révolutionnaire populaire (2).

1. – *La participation politique comme garantie d'une paix durable*

L'acte législatif 03 du 23 mai 2017 « *par lequel est partiellement réglementée la composante de réincorporation politique de l'accord final pour mettre fin au conflit et construire une paix stable et durable* »¹² prévoyait l'introduction, dans la Constitution, de trois articles transitoires destinés à encadrer juridiquement le processus par lequel les FARC devaient se transformer en parti ou en mouvement politique et à aider ce dernier à trouver sa place sur l'échiquier politique et à tourner le dos aux pratiques violentes et criminelles, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre I du titre III de la loi n° 1820 du 30 décembre 2016 « *par laquelle sont prises des dispositions relatives à l'amnistie, à la grâce et aux traitements pénaux particuliers, ainsi que d'autres dispositions* »¹³.

L'article transitoire 1 prévoit tout d'abord que le nouveau parti politique ne peut se voir reconnaître la personnalité morale qu'une fois la remise par les FARC aux autorités compétentes de l'ensemble des armes qu'elles possèdent, confirmant ainsi l'abandon définitif de la lutte armée, ce qui est un préalable logique à toute légalisation des FARC en tant que mouvement politique. Le Conseil national électoral doit recevoir l'acte constitutif du nouveau parti, ses statuts, son code d'éthique, sa plate-forme idéologique et les modalités de désignation de ses dirigeants, ainsi que son engagement à respecter les principes d'équité du genre conformément aux critères constitutionnels de parité, d'alternance politique et d'universalité dans le fonctionnement et l'organisation interne.

L'enregistrement du nouveau parti lui confère l'ensemble des droits et le soumet à l'ensemble des devoirs inhérents à la reconnaissance de la personnalité morale. Il n'y a pas de période probatoire, ce qui aurait pu être le cas vu le passé violent, mais au contraire une volonté d'insérer le plus rapidement possible le nouveau parti dans la vie politique du pays, probablement pour éviter que certains anciens guérilleros soient tentés de reprendre la lutte armée : la rapidité de ce processus de transition est une clef de sa réussite.

En ce qui concerne les obligations auxquelles est soumis le nouveau parti, elles sont un peu moins contraignantes que celles concernant les partis déjà constitués. En effet, celui-ci doit « *se conformer aux exigences relatives à la préservation de*

¹² <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%2003%20DE%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf> (consulté le 4 décembre 2014).

¹³ Voir *infra*, p. 3.

la personnalité morale et est soumis aux motifs de perte de la personnalité morale prévus pour les autres partis et mouvements politiques conformément à la Constitution et à la loi ». Ainsi, selon l'article 107 alinéa 3 de la Constitution, le parti doit avoir une organisation démocratique¹⁴, respecter les principes de transparence, d'objectivité, de moralité et d'équité de genre, et présenter et rendre public son programme politique. Il est tenu responsable de toute violation des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des partis politiques, mais aussi d'un soutien qu'il apporterait à des élus « *condamnés dans l'exercice de leurs fonctions [...] pour des crimes liés à l'implication de groupes armés illégaux* »¹⁵. Ainsi, il doit endosser la responsabilité des candidats non élus, mais qui ont été condamnés ou sont susceptibles de l'être « *pour des crimes liés aux activités de groupes armés illégaux ou à des activités de trafic de drogues* » et commis avant l'entrée en vigueur des dispositions en assurant l'impunité¹⁶. Les sanctions peuvent être financières – amendes, remboursement de financements publics –, juridiques – perte de la personnalité morale – ou politiques – interdiction de présenter des candidats dans la circonscription concernée¹⁷. Les dirigeants du parti politique peuvent également voir leur responsabilité mise en cause s'il est « *constaté qu'ils n'ont pas fait preuve de la diligence et du soin voulus dans l'exercice des droits et obligations qui leur sont conférés par la personnalité morale* »¹⁸. Par contre, le nouveau parti n'est pas soumis aux obligations relatives à un nombre minimum d'adhésions, à la présentation de candidats aux élections, à l'obtention d'un nombre minimum de voix, durant la période allant de la date d'inscription au registre unique des partis et mouvements politiques et le 19 juillet 2026, date à compter de laquelle le parti sera soumis à l'ensemble des règles applicables aux partis et mouvements politiques colombiens.

Les droits reconnus au nouveau parti politique sont particulièrement avantageux. Outre ceux de n'importe quel parti politique, et ceci malgré le lourd passif des FARC, il doit bénéficier d'une aide financière importante afin de pouvoir développer rapidement une activité politique à l'instar de n'importe quel parti politique. Ainsi peut-on espérer que seront écartés les deux dangers qui menacent le processus : la reprise de la lutte armée si la participation à la vie politique du pays est entravée par le manque de moyen financier, et la poursuite des activités illégales liées au trafic de drogues pour assurer au parti politique un financement complémentaire.

Six mesures sont donc envisagées :

1) jusqu'au 19 juillet 2026, le versement annuel d'une somme d'argent d'un montant égal à la moyenne des sommes reçues par les autres partis politiques auxquels la personnalité morale a été reconnue ;

¹⁴ Cette obligation d'organisation démocratique interne des partis politiques est rappelée à l'alinéa 6 de l'article 107.

¹⁵ Article 107 alinéa 7.

¹⁶ Article 107 alinéa 8.

¹⁷ Article 107 alinéa 9.

¹⁸ Article 107 alinéa 10.

2) jusqu'au 19 juillet 2022, afin de financer le centre de réflexion et de formation politique du parti ainsi que la diffusion de sa plate-forme idéologique et son programme, le versement annuel d'une somme d'argent dont le montant est égal à 7 % des crédits budgétaires alloués au fonctionnement des partis politiques ;

3) le versement d'un « *financement majoritairement public* » pour les campagnes électorales pour les élections présidentielle et sénatoriales de 2018 et 2022, le parti bénéficiant, pour l'élection présidentielle, du financement de l'État auquel ont droit tous les candidats réunissant les conditions prévues par la loi – même si le candidat du nouveau parti ne les réunit pas –, pour les élections sénatoriales, d'une avance de l'État s'élevant à 10 % de la limite des dépenses fixée par l'autorité électorale – sans appliquer les dispositions législatives relatives aux élections sénatoriales – et, dans tous les cas, sans soumettre le nouveau parti à l'obligation de rembourser les financements des campagnes précédentes dès lors que les sommes ont été utilisées conformément aux finalités établies par la loi ;

4) le même accès aux *médias* que les autres partis politiques ;

5) l'enregistrement des candidats individuels et des listes de candidats dans les mêmes conditions que ceux des autres partis politiques, les anciens membres des FARC devant toutefois « *exprimer formellement leur volonté de se soumettre aux mécanismes et mesures établis par le Système intégral de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition (SIVJRNR) envisagés par l'acte législatif 01 de 2017* » ;

6) enfin, la présence, au sein du Conseil national électoral, d'un représentant non élu ayant droit de parole, mais non de vote et pouvant participer aux délibérations dudit conseil.

Il convient en outre de préciser que l'article transitoire 1 prévoit que les sommes allouées au nouveau parti politique ne viendront pas en déduction de celles consacrées aux aides financières accordées aux autres partis politiques, mais viendront s'ajouter à elles.

Par ailleurs, afin d'assurer rapidement une place effective du nouveau parti dans le paysage politique colombien, les articles transitoires 2 et 3 prévoient une représentation parlementaire minimum, à savoir cinq sénateurs et cinq députés, pour les législatures 2018-2022 et 2022-2026. Ces parlementaires viennent s'ajouter aux membres « ordinaires » de chacune des chambres si le parti ne parvient pas à avoir cinq sénateurs ou cinq députés élus.

L'accord de paix vise donc clairement la réinsertion des anciens guérilleros dans la vie politique colombienne, afin d'éviter une dissidence au sein des FARC et le maintien d'une guérilla, certes, considérablement affaiblie, mais pouvant à terme entraver le processus de paix. C'est sur ce fondement que les FARC se sont rapidement constitué en parti politique : la FARC.

2. – *La création de la Force alternative révolutionnaire du peuple*

Le 1^{er} septembre 2017, les FARC-EP, Forces armées révolutionnaires colombiennes - armée populaire, sont devenues la FARC, Force alternative révolution-

naire du peuple¹⁹. Il s'agit là d'un événement politique majeur en Colombie, aussi important que la signature de l'accord de paix survenu un an plus tôt. En effet, non seulement la création de ce nouveau parti politique représente une avancée dans l'application de l'accord de paix conclu entre les FARC et le gouvernement, mais elle risque de transformer profondément et durablement le système partisan et la vie politique du pays et devrait contribuer à la consolidation démocratique en Colombie.

La FARC a tenu son congrès fondateur du 28 au 31 août 2017, lequel rassembla plus d'un millier de délégués (ex-guérilleros, miliciens et membres du Parti communiste clandestin colombien), près de deux cents invités de la société civile colombienne, et des dizaines de délégués invités de partis politiques de gauche d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes²⁰. À l'occasion de la cérémonie de clôture du congrès, qui réunit plus de 10 000 personnes sur la place Bolívar de Bogotá²¹, Rodrigo LONDOÑO, ancien chef des FARC, proposa la création d'un gouvernement national de transition pour la période 2018-2022, annonçant ainsi indirectement la participation de la FARC aux prochaines élections présidentielle²² et législatives.

La conversion d'un mouvement de guérilla en parti politique n'est pas un fait nouveau. La Colombie a connu d'autres événements similaires. Ainsi, le *Movimiento 19 de Abril* (M-19), qui avait abandonné la lutte armée le 8 mars 1990, se convertit en *Alianza Democrática M-19* le 3 avril²³ et présenta Antonio NAVARRO WOLFF à l'élection présidentielle du 27 mai, lequel arriva en troisième position avec 12,48 % des suffrages exprimés. De même, la guérilla maoïste de l'*Ejército popular de liberación* (EPL) se constitua en parti *Esperanza, paz y libertad* après sa démobilisation le 15 février 1991²⁴. Le M-19 et l'EPL eurent des représentants au sein de l'Assemblée constituante de 1991.

Même si la création de la FARC était prévisible et souhaitable, on peut, *a priori*, s'interroger sur les motivations de ses fondateurs, sur les orientations idéologiques du nouveau parti et surtout sur ses chances de s'insérer rapidement dans la vie politique colombienne. En effet, la conservation du sigle FARC ne peut manquer de surprendre, tant elle dénote un attachement au passé révolutionnaire du

¹⁹ *Fuerza alternativa revolucionaria de la común*.

²⁰ « Así llegarán las Farc al Congreso », *El Expectador*, 28 août 2017, <https://colombia2020.elespectador.com/politica/asi-llegaran-las-farc-al-congreso> (consulté le 4 décembre 2017).

²¹ I. GALLO, « El día en que las Farc se tomaron la plaza de Bolívar », *Las2Orillas*, 2 septembre 2017, <https://www.las2orillas.co/dia-las-farc-se-tomaron-la-plaza-bolivar> (consulté le 4 décembre 2017).

²² Rodrigo LONDOÑO sera d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle des 27 mai et 17 juin 2018.

²³ Voir notamment D. VILLAMIZAR HERRERA, *Aquel 19 será una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas. Un relato entre la guerra, la negociación y la paz*, Bogota, Planeta, 1995 ; D. VILLAMIZAR HERRERA, *Sueños de abril : imágenes en la historia del M-19*, Bogota, Planeta, 1997 ; M. GARCÍA DURÁN, V. GRABE LOEWENHERZ, O. PATIÑO HORMAZA, *The M-19's journey from armed struggle to democratic peace*, Berlin, Berghof Center, 2008, http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/Transitions_Series/transitions_m19.pdf (consulté le 4 décembre 2017).

²⁴ Une fraction dissidente continua toutefois la lutte armée.

mouvement qui pourrait handicaper considérablement le nécessaire élargissement électoral du parti. Il ne s'agit pas d'un choix relevant simplement du marketing politique. Sa signification est beaucoup plus profonde et pourrait soulever des difficultés pour le nouveau parti. Elle constitue un message très clair adressé à l'ensemble de la classe politique et de l'opinion publique : la FARC succède aux FARC sans rompre avec le passé, et la transition de la lutte armée à la participation pacifique à la vie démocratique ne donnera pas lieu, *a priori*, à une révision critique de son histoire, du moins dans un premier temps.

Il s'agit là d'un choix logique dans la mesure où le nouveau parti est censé permettre aux anciens guérilleros de participer à la vie politique du pays en restant fidèles à leurs idées, mais en changeant de méthode d'action. Une rupture idéologique avec le passé aurait probablement conduit un certain nombre de guérilleros à faire sécession pour poursuivre la lutte armée, ce qui aurait affaibli les accords de paix. En sens inverse, le maintien du sigle FARC pourrait faire perdre au nouveau parti la possibilité d'élargir son soutien populaire au-delà des rangs des membres et des sympathisants des FARC ; en cas de réussite du processus de paix, et dès lors que les anciens membres des FARC participeront aux processus de justice transitionnelle qui ne manqueront pas d'être mis en œuvre en Colombie ces prochaines années, ce handicap devrait toutefois être rapidement surmonté, notamment chez les populations urbaines qui ont moins souffert de la guérilla que les populations rurales, et chez les jeunes toujours plus prompts à tourner la page. Mais dans un premier temps, la stratégie du nouveau parti est clairement celle défendue par Iván MÁRQUEZ, ancien membre dirigeant des FARC et l'un des principaux responsables de la FARC : la priorité donnée à la conquête de l'électorat et de l'opinion publique dans les zones acquises à la cause de la guérilla²⁵.

Par contre, le choix de conserver l'adjectif révolutionnaire peut apparaître comme une erreur politique majeure. En effet, et même si l'on peut comprendre que les fondateurs du nouveau parti aient fait le choix de la transition en douceur et non de la rupture radicale avec le passé, il aurait été plus pertinent de souligner le caractère réformateur du parti, lequel transparaît dans le logo qui reprend la rose, emblème du socialisme démocratique que l'on retrouve notamment dans les logos de l'Internationale socialiste et d'un certain nombre de partis sociaux-démocrates ou travaillistes. Même s'il n'y a pas lieu, *a priori*, de douter de la volonté réformatrice des fondateurs de la FARC, le qualificatif révolutionnaire pourrait enfermer le parti dans une apparente radicalisation peu propice à l'élargissement de son électorat. En outre, il risque de rappeler – voire d'annoncer en Colombie – les errements que connaît le Venezuela depuis plusieurs années. Ainsi, « *l'attachement aux rêves révolutionnaires et une loyauté envers les morts laissés dans la guerre* »²⁶ risquent, dans un premier temps, d'entraver les premiers pas du nouveau parti sur la scène

²⁵ Par ailleurs, on peut rappeler qu'à la suite des accords de paix signés le 15 février 1991 avec le gouvernement colombien, l'Armée populaire de libération (EPL - *Ejército Popular de Liberación*) est devenue le mouvement Espoir, Paix et Liberté (EPL - *Esperanza, Paz y Libertad*), conservant ainsi le même acronyme.

²⁶ « Las Farc ahora son la Farc », *Semana*, 2 septembre 2017, <http://www.semana.com/nacion/articulo/nuevo-partido-de-las-farc-fuerza-alternativa-revolucionaria-del-comun/538489> (consulté le 7 décembre 2017).

politique colombienne et de constituer « une épine pour l'image du nouveau mouvement »²⁷ que la rose reprise dans le logo risque de ne pas effacer complètement. Rares seront les partis politiques qui accepteront une alliance politique avec la FARC, laquelle est, par ailleurs, durablement incapable de gouverner seule, et donc condamnée à demeurer un parti d'opposition.

Pour autant, le programme politique de la FARC est beaucoup plus modéré que ne pourrait le laisser penser la référence sémantique à la révolution. Il s'écarte sensiblement des programmes classiques des partis communistes et rejette la référence explicite au marxisme-léninisme, considérée comme trop réductrice de la diversité idéologique des courants internes du parti. Plus encore, son programme est plus réformiste que socialiste : il ne propose pas la socialisation de l'économie, mais évoque l'économie mixte, il ne rejette pas la propriété privée, il déclare l'attachement du parti à la démocratie, et il se focalise sur le développement des territoires, notamment en matière d'environnement et de politiques sociales en faveur des plus démunis. On peut penser que le programme sera plus développé ultérieurement, la priorité étant la normalisation de la situation de la FARC dans le paysage politique colombien et la réussite du processus de paix, sachant que le parti serait tenu responsable d'un échec de celui-ci, quels que soient les torts de part et d'autre. En outre, on peut penser que la FARC va rechercher à terme la constitution d'une coalition des formations de gauche au sein de laquelle elle jouera un rôle prépondérant. C'est pour elle la seule chance de ne pas rester trop longtemps dans l'opposition. En outre, en 2019 auront lieu les élections régionales, et la FARC serait en mesure de l'emporter dans un certain nombre de circonscriptions rurales.

Il est pour l'instant trop tôt pour déterminer quelle évolution va connaître la FARC. D'autres mouvements révolutionnaires d'Amérique latine ont décidé d'abandonner la lutte armée et sont devenus des partis politiques traditionnels, avec plus ou moins de succès. Ainsi, le *Movimiento 19 de Abril* (M-19) et l'*Ejército Popular de Liberación* (EPL) ont déposé les armes pour devenir des partis réformateurs, l'*Alianza Democrática M-19* pour le premier, et *Esperanza, Paz y Libertad* pour le second, mais ils ne trouvèrent pas durablement leur place sur l'échiquier politique colombien, l'*Alianza Democrática M-19* disparaissant et *Esperanza, Paz y Libertad* n'ayant pas réussi à se développer²⁸ ; dans le même sens peut-on citer au Guatemala la *Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca* (URNG), dont les résultats aux élections nationales oscillent entre 2,5 et 4 % des voix. À l'inverse, au Salvador, le *Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional* (FMLN) est devenu la première force politique du pays, au point de frôler la majorité absolue aux élections législatives et d'avoir remporté à deux reprises l'élection présidentielle : en 2009, avec l'élection de Mauricio FUNES avec 51,2 % des suffrages exprimés et, en 2014, avec la victoire de Salvador SÁNCHEZ CERÉN, dernier chef de la guérilla, avec 50,1 % des suffrages exprimés.

²⁷ *Idem.*

²⁸ Il est vrai qu'un certain nombre de membres de l'EPL ont décidé de poursuivre la guérilla et ont ainsi largement discrédité les efforts d'*Esperanza, Paz y Libertad*.

Ainsi, les faits confirment que d'anciens mouvements de guérillas peuvent se convertir en partis politiques traditionnels, trouver leur place sur l'échiquier politique et voir leurs candidats accéder aux plus hautes fonctions, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Ils défendent des programmes réformateurs, prennent leurs distances avec la gauche radicale et participent à la consolidation des régimes démocratiques. Mais il est difficile d'affirmer que la FARC connaîtra le même succès que le FMLN, même si cela est souhaitable pour le succès du processus de paix en Colombie. En effet, la guérilla a duré 52 ans, et le bilan humain est considérable. Rares sont les familles qui n'ont pas des morts ou des disparus, et cela peut peser lourdement sur l'avenir de la FARC. Il faudra attendre probablement de longues années pour que les ressentiments s'estompent et que le nouveau rôle des guérilleros soit accepté, non plus comme le prix de la paix, mais avec la volonté de tourner une page de l'histoire du pays. En outre, l'avenir de la FARC est en partie déterminé par l'évolution de la situation au Venezuela, pays qui ne cesse de s'enfoncer dans la crise et dont certains électeurs pourraient craindre qu'il ne préfigure ce que deviendrait la Colombie gouvernée par le nouveau parti. Certes, l'ensemble des partis politiques colombiens souffre d'une image déplorable – 89 % d'opinions défavorables²⁹ –, et la FARC est le parti qui s'en sort le moins mal dans les sondages d'opinion, avec toutefois 87 % d'opinions défavorables. Ce nouveau parti pourrait donc jouer, à l'avenir, un rôle important dans la vie politique colombienne, tant est fort le besoin de renouvellement de la classe politique chez les électeurs colombiens. Il faudrait pour cela qu'il se place en dehors de la polarisation des forces politiques, jugée stérile par une grande majorité de Colombiens, en opérant un recentrage idéologique, ce que le qualificatif « révolutionnaire » risque de rendre difficile³⁰.

Enfin, l'intégration des anciens guérilleros à la vie politique démocratique pourrait susciter un rejet d'une partie de la classe politique. Ainsi, le 12 octobre 2017, des membres du Congrès du centre démocratique ont exprimé haut et fort leur opposition à la présence de Jesús SANTRICH, l'un des leaders de l'ancienne guérilla des FARC, à la réunion de la première commission de la Chambre des représentants. Les insultes ont fusé, Jesús SANTRICH ayant été traité notamment de « terroriste » et d'« assassin »³¹. Santiago VALENCIA déclara : « *Je me déclare empêché de donner l'usage de la parole à une personne qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui n'a pas été traduite en justice et qui ne montre même pas le moindre degré de repentir [...] Dans la maison de la démocratie, on ne peut pas écouter une personne qui a commis les pires crimes et qui*

²⁹ <http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/imagen-desfavorable-de-los-partidos-politicos-segun-resultados-de-la-encuesta-bimestral-de-gallup-147286> (consulté le 7 décembre 2017).

³⁰ E. PEÑA, « Las encuestas dibujan un nuevo escenario político para el 2018 », *El Tiempo*, 6 août 2017, <http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/la-caida-de-la-imagen-de-al-varo-uribe-y-la-polarizacion-para-las-elecciones-de-2018-116964> (consulté le 7 décembre 2017).

³¹ « Fuerte agarrón en el Congreso entre representantes del Centro Democrático y Jesús Santrich de las Farc », *Noticias*, 12 octobre 2017, <http://www.noticiasrcn.com/nacional-politica/fuerte-agarron-el-congreso-entre-representantes-del-centro-democratico-y-jesus> (consulté le 11 décembre 2017).

n'a même pas fait une journée de prison. » Dans le même sens, Edward RODRÍGUEZ affirma que la présence de Jesús SANTRICH revenait à « *revictimiser les victimes* ». Ces deux députés quittèrent finalement la salle de réunion.

De même, le 24 octobre 2017, le président de la Chambre des représentants, Rodrigo LARA, a demandé à la police de ne plus autoriser l'entrée au Congrès d'anciens membres des FARC, évoquant « *les événements répétés et regrettables causés par l'entrée et la participation, dans différents lieux publics, d'anciens membres des FARC* »³². Le président du Sénat, Ephraim CEPEDA, s'est désolidarisé de son collègue, annonçant qu'il n'interdirait jamais à un ancien guérillero d'être reçu par un sénateur, comme n'importe quel citoyen, dès lors que les accords de paix ont été signés et doivent être appliqués. Pour abonder dans le même sens, il convient de rappeler que l'accord de paix visait notamment à permettre aux anciens guérilleros d'abandonner les armes en participant à la vie politique démocratique du pays, et que les élus de la nation doivent se soumettre au droit et respecter les engagements de l'État, quels qu'ils soient et quoi qu'ils en pensent, et tout particulièrement les présidents des assemblées parlementaires qui se doivent d'avoir un comportement irréprochable au regard des principes démocratiques. Mais l'on peut penser que de tels incidents, s'ils ne sont probablement pas les derniers, sont à la fois l'expression et l'instrumentalisation d'incompréhensions et de douleurs, lesquelles devraient progressivement s'estomper. En outre, les prochaines élections législatives conduiront à la participation aux débats parlementaires de membres de la FARC démocratiquement élus, le suffrage universel rendant difficile la contestation de la légitimité de leur présence au Congrès.

On peut donc penser que l'application du deuxième point de l'accord de paix n'ira pas sans soulever des difficultés, et les prochaines élections présidentielle et législatives constitueront probablement le moment de vérité quant à la possibilité de l'établissement d'une paix durable en Colombie. Mais l'acceptation par la classe politique traditionnelle de la FARC comme interlocuteur légitime ayant totalement sa place sur l'échiquier politique et la vie démocratique du pays dépend de la fin effective et définitive du conflit armé, ce qui, à la fin de l'année 2017, ne semble pas totalement assuré, un faible nombre de guérilleros demeurant actifs sur le territoire colombien.

B. – La dissidence des FARC

Malgré une mise en œuvre rapide de l'accord de paix, qui a permis un arrêt des hostilités sur la majeure partie du territoire et un désarmement d'un grand nombre de guérilleros, une dissidence des FARC poursuit le combat. On ne peut y voir un échec du processus paix, tout au plus une difficulté assez prévisible à instaurer la paix après plus de cinquante ans de conflit armé. Cette guérilla résiduelle, difficile à évaluer quantitativement, tend à s'affaiblir progressivement, même si l'on ne peut annoncer sa fin prochaine (1). En effet, celle-ci s'explique par les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord de paix, lesquelles sont à la fois politiques et financières (2).

³² « Rodrigo Lara intenta frenar ingreso de la Farc al Congreso », *El Espectador*, 24 octobre 2017, <https://www.elespectador.com/noticias/politica/rodrigo-lara-intenta-frenar-ingreso-de-la-farc-al-congreso-articulo-719682> (consulté le 11 décembre 2017).

1. – *Le maintien d'une guérilla résiduelle*

Il est assez difficile de chiffrer précisément le nombre de membres des FARC qui ont refusé l'accord de paix et ont décidé de poursuivre les hostilités. Selon Kyle JOHNSON, analyste d'*International Crisis Group*, ils ne seraient que 400, ce qui semble une évaluation plutôt optimiste³³. Selon Joshua MITROTTI, le directeur général de l'Agence pour la réincorporation et la normalisation³⁴, l'organisme chargé du retour à la vie civile des anciens combattants des FARC qui ont déposé les armes, les dissidents des FARC ne représentent pas plus de 6 % des effectifs³⁵. Ce chiffre est proche de celui avancé par le ministre de la Défense, Luis Carlos VILLEGAS, qui, en août 2017, évaluait lesdits dissidents à 5 à 7 %, tandis qu'*InSight Crime* pense que ce pourcentage avoisine 15 % du nombre total d'ex-combattants des FARC si l'on tient compte des dissidents qui sont retournés dans leurs régions respectives pour reprendre le contrôle d'activités criminelles liées notamment au trafic de drogues³⁶. Le Défenseur du peuple, quant à lui, a avancé le chiffre de 800 membres des FARC qui ont refusé la démobilisation contre 11 000 qui ont rendu leurs armes, soit 7,3 %, reconnaissant que si s'attendre à ce que l'accord de paix permette une démobilisation complète des guérilleros serait faire preuve de naïveté, la petite minorité qui a décidé de poursuivre le combat porte un grand tort au processus de paix. Dans l'un des vingt-six espaces territoriaux de formation et de réinsertion (ETCR), où se concentrent des centaines d'anciens guérilleros, le Défenseur du peuple a déclaré que « *la résurgence de la violence n'est pas étrangère aux processus de démobilisation* » et qu'elle « *met en danger non seulement les anciens membres de cette organisation qui ont abandonné les armes et sont devenus un parti politique, mais aussi les communautés environnantes* »³⁷.

En octobre 2017, un rapport du Défenseur du peuple mettait l'accent sur la lenteur des progrès concernant la mise en œuvre de l'accord de paix avec les FARC³⁸. Pourtant, le travail réalisé est déjà considérable : en septembre 2017, le désarmement des FARC était déjà bien engagé, avec la remise de 8 994 armes, 1 765 862

³³ <https://www.tdg.ch/monde/ameriques/dissidence-farc-cible-onu/story/21585856> (consulté le 14 décembre 2017).

³⁴ Décret-loi n° 897 du 29 mai 2017 « *par lequel est modifiée la structure de l'Agence colombienne pour la réintégration de personnes et de groupes armés et sont prises d'autres dispositions* », <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf> (consulté le 14 décembre 2017).

³⁵ <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6782-dissidentes-de-las-farc-no-supuran-el-6-por-ciento-joshua-mitrotti> (consulté le 14 décembre 2017).

³⁶ Cette évaluation est proche de celle avancée en 2014 à l'époque des pourparlers de paix entre les FARC et le gouvernement colombien : entre 10 et 15 % des membres des FARC. Cf. https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/colombie-l-hypothese-d-une-dissidence-au-sein-des-farc-se-renforce_1315290.html (consulté le 14 décembre 2017).

³⁷ Décret-loi n° 897 du 29 mai 2017, *op. cit.*, p. 15.

³⁸ Defensoría del Pueblo de Colombia, *Informe Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación*, 2 octobre 2017, <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/6646/Consulta-aqu%C3%AD-el-Informe-Espacios-Territoriales-de-Capacitación-y-Reincorporación.htm> (consulté le 14 décembre 2017).

cartouches, 38 255 kg d'explosifs, 11 015 grenades, 3 528 mines antipersonnel, 46 288 détonateurs, 4 370 obus de mortier et 51 911 mètres de cordon détonant³⁹.

Toutefois, plusieurs fronts de guérilla des FARC demeurent actifs. Dans les provinces de Guaviare et de Vaupes, au centre du pays, certaines unités de combat parmi les plus dures des FARC continuent la lutte⁴⁰. Elles ont notamment enlevé un fonctionnaire de l'ONU⁴¹ et pris brièvement des touristes en otage. De plus, elles partagent le trafic de drogues dans la région avec l'organisation paramilitaire Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). Dans le sud-ouest de la Colombie, dans la région de la ville estuaire de Tumaco, des rebelles des FARC se sont réorganisés et, dans les environs de la ville de Nariño – à une centaine de kilomètres à l'est de Tumaco –, ils contrôlent avec l'Ejército de Liberación Nacional (ELN) la plupart des champs de coca. Un autre groupe s'est formé dans la région, lequel, avec l'aide du cartel mexicain de Sinaloa, tente de récupérer le marché de la drogue, offrant 3 400 dollars à tout ancien membre des FARC qui accepte de rejeter le processus de paix et de les rejoindre. Un troisième groupe tente de s'établir dans la région de Nariño, dans le but de contrôler les champs de coca et les mines. Dans le nord-est de la Colombie, un groupe de dissidents s'est constitué dans un ancien fief des FARC, mais s'est vivement heurté à l'hostilité des populations indigènes et peine à s'implanter. Enfin, dans la région de Neiva, à une centaine de kilomètres à l'est de Cali, un groupe se réclamant des FARC tente de développer une activité criminelle – extorsions de fonds, homicides, *etc.* –, mais la police peine à savoir s'il s'agit effectivement de guérilleros ou de simples criminels.

Les groupes de dissidents des FARC poursuivent souvent des activités liées au trafic de drogues, et l'on peut se demander si celles-ci constituent un moyen de financement de la guérilla ou si, au contraire, elles sont la raison d'être de la persistance de groupes se réclamant des FARC. Il serait en effet plus logique que les dissidents hostiles aux accords de paix se tournent vers les mouvements de guérilla encore en activité pour poursuivre la lutte contre le gouvernement légal.

Ne pouvant accepter officiellement une application imparfaite de l'accord de paix, car sa crédibilité et celle de l'État colombien sont en cause, le président Juan Manuel SANTOS a promis la plus grande sévérité à l'égard des anciens rebelles des FARC qui choisissent d'intégrer les réseaux de narcotrafiquants au lieu de rejoindre la vie civile. Pour autant, on peut douter de l'efficacité de mesures répressives dont feraient l'objet des guérilleros qui ont déjà mené, durant des années, une guerre sans merci contre l'armée régulière et les groupes paramilitaires. On peut, au contraire, penser que de telles menaces risquent de radicaliser l'attitude des réfractaires.

³⁹ Voir Conseil de sécurité des Nations unies, *Rapport du Secrétaire général sur la mission des Nations unies en Colombie*, Doc. S/2017/801 du 26 septembre 2017, http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/801 (consulté le 14 décembre 2017).

⁴⁰ <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/28/97001-20170928FILWWW00335-colombie-un-dissident-des-farc-tue.php> (consulté le 14 décembre 2017).

⁴¹ <https://www.tdg.ch/monde/ameriques/dissidence-farc-cible-onu/story/21585856> (consulté le 14 décembre 2017).

En fait, alors que le président colombien présente le maintien d'une guérilla résiduelle comme étant la manifestation d'une imparfaite application de l'accord de paix, on peut au contraire estimer que ce sont les retards enregistrés dans l'application de l'accord de paix qui incitent un certain nombre de membres des FARC à refuser la démobilisation et à poursuivre la lutte armée, moins par choix politique que par manque de confiance dans le processus de paix.

2. – *L'imparfaite mise en œuvre des accords de paix*

L'existence d'un pourcentage, certes faible, mais non négligeable, de membres des FARC ayant refusé d'abandonner la guérilla ne peut s'expliquer uniquement par une volonté de poursuivre la lutte armée. Un certain nombre de guérilleros n'ont pas accepté l'accord de paix parce qu'ils ne croient pas qu'il soit applicable et craignent pour leur liberté et leur sécurité.

Le gouvernement peine ainsi à faire respecter les accords de paix. L'un des cas les plus emblématiques est celui d'Edgar MESÍAS SALGADO, ancien chef du front 27 des FARC, sur lequel pesaient de forts soupçons de dissidence, et qui s'est évadé le 10 septembre 2017 alors qu'il était convoyé par l'Unité de protection nationale vers son lieu de détention⁴². En outre, les anciens guérilleros jouissent de la liberté de déplacement comme n'importe quel citoyen. Or, nombreux sont ceux qui ont quitté les zones territoriales dans lesquelles ils ont été démobilisés pour regagner leur région. Cela est à la fois naturel, car ces guérilleros ont souvent été longtemps séparés de leurs familles et il est légitime qu'ils souhaitent rentrer chez eux, juridiquement impossible à empêcher, car les guérilleros doivent être considérés comme des citoyens à part entière, et dangereux, car on ne peut savoir dans quelle mesure ils ne vont pas être tentés de rejoindre les groupes dissidents des FARC, soit sous la pression d'anciens compagnons d'armes, soit en raison des conséquences de l'imparfaite mise en œuvre de l'accord de paix – développement de l'insécurité liée aux activités des groupes paramilitaires, pauvreté des populations privées des revenus de la culture du coca, etc..

En outre, le plan-cadre pour la paix tarde à être mis en œuvre. Il est pourtant essentiel à la consolidation de la paix, et le retard dans sa mise en œuvre est de nature à entretenir l'inquiétude d'une partie des guérilleros. En effet, ce plan-cadre doit préciser les politiques qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'application de l'entente définitive, tant en ce qui concerne les objectifs que les priorités, les indicateurs d'évaluation des résultats obtenus, les responsables de leur mise en œuvre et les sources de financement. Il doit être soumis à la Commission de suivi, d'impulsion et de vérification de la mise en œuvre de l'accord de paix (CSIVI), puis approuvé par le Conseil national de politique économique et sociale en application de l'article 152 de la loi organique de 1994 relative au plan national de développement, avant d'être soumis au Congrès.

⁴² « Exjefe de las Farc habría escapado mientras era custodiado por Unidad de Protección », *El País.com.co*, 11 septembre 2017, <http://www.elpais.com.co/colombia/exjefe-de-las-farc-habria-escapado-mientras-era-custodiado-por-unidad-de-proteccion.html> (consulté le 14 décembre 2017).

Or, à quelques mois des élections présidentielle et législatives de 2018, et alors que les FARC se sont constitués en parti politique, le gouvernement n'a toujours pas fait savoir quels projets, parmi les 700 qui doivent être mis en œuvre dans le cadre de la seconde phase d'application des accords de paix, ont été budgétisés, ni même si les finances publiques seront en mesure de couvrir l'ensemble des dépenses. Alors qu'il devait être prêt en avril 2017, en juin, seule une ébauche de plan-cadre avait été rendue publique par le Département de la planification nationale (DNP). Le plan-cadre doit être intégré, sous la forme d'un « chapitre spécial », dans les plans nationaux de développement 2018-2022 et 2022-2026, et le retard pris par le gouvernement dans son élaboration ne peut manquer d'inquiéter.

Les retards pris dans l'application de cette procédure sont déjà considérables, et l'on peut craindre que le Congrès ne soit pas saisi en temps voulu du projet de plan-cadre. Si tel était le cas, ce dernier n'aurait aucune portée contraignante, et le futur président de la République n'aurait aucune obligation juridique d'inclure la mise en œuvre des accords de paix dans le plan national de développement. De plus, les porte-parole de certaines organisations, notamment du Conseil national afro-colombien pour la paix (CONPA) et de l'Organisation autochtone nationale de Colombie (ONIC), membres de la Commission ethnique, ont déclaré que bien que l'accord de paix présente une dimension ethnique, le plan-cadre entrera en vigueur sans les études préalables nécessaires, ce qui ne peut qu'affecter sa portée.

En outre, le financement par le budget de l'État de la mise en œuvre de l'accord de paix est très insuffisant, et cela est d'autant plus inquiétant qu'il est prévu que des dons internationaux et privés, par définition difficiles à évaluer et impossibles à garantir, surtout sur quinze ans, doivent compléter le financement public. Ainsi, le budget de l'État prévoit un financement de 129,5 milliards de pesos⁴³ pour les quinze prochaines années, soit environ 8,5 milliards de pesos⁴⁴ par an (0,8 % du produit intérieur brut annuel), ce qui est jugé très insuffisant. Or, si la réforme agraire bénéficiera de 110,6 milliards de pesos⁴⁵, seuls 4,3 milliards de pesos⁴⁶ seront consacrés à l'aide aux victimes, ce qui semble bien peu. De même, rien que la réforme agraire et la substitution des cultures illicites devraient coûter au total 148,3 milliards de pesos⁴⁷, soit 9,9 milliards de pesos⁴⁸ par an, ce qui dépasse déjà largement le montant total du financement public envisagé⁴⁹. Selon l'Association nationale des institutions financières (ANIF), le coût de la réforme agraire représenterait déjà au moins 1,2 % du PIB par an, soit 50 % de plus que les prévisions initiales.

L'insuffisance du financement est doublement problématique. Non seulement elle ne permet pas d'envisager une application pérenne de l'accord de paix, mais elle donne également l'impression, peut-être vraie, que le gouvernement a fait le choix de ne prendre en compte que les dépenses liées aux besoins des anciens

⁴³ 36 millions d'euros.

⁴⁴ 2,4 millions d'euros.

⁴⁵ 31 millions d'euros.

⁴⁶ 1,2 millions d'euros.

⁴⁷ 41,5 millions d'euros.

⁴⁸ 2,8 millions d'euros.

⁴⁹ <https://www.fedesarrollo.org.co> (consulté le 15 décembre 2017).

membres des FARC, excluant *de facto* les autres composantes de la société qui ont souffert de la guérilla, comme le pense notamment Luis Alejandro JIMÉNEZ, le président de l'Association nationale des agriculteurs de Colombie (ANUC)⁵⁰. Or, on ne peut pas mener une politique de réconciliation nationale, si ce n'est en sacrifiant une partie de la nation, du moins en définissant des priorités qui peuvent être vécues comme un affront par les victimes des crimes et des violations des droits de l'homme liées au conflit armé et à la violence politique.

La réinsertion des anciens guérilleros dans la vie civile est un élément essentiel de la réussite du processus de paix. Cette tâche incombe en grande partie au Conseil national de réincorporation, qui a élaboré, en partenariat avec les FARC, une politique de réinsertion composée de deux volets : d'une part, une « *réinsertion anticipée* » devant faciliter une réinsertion dans la vie civile, d'autre part, une « *réinsertion consolidée* » à long terme pour éviter un retour à la guérilla. Le premier volet repose sur une offre de services divers touchant à la santé, au soutien psychosocial, aux pensions, à la formation et à l'éducation, à la réinsertion dans le monde du travail, aux activités artistiques, culturelles et sportives et à la vie communautaire. Le second volet n'a pas encore été finalisé.

Enfin, la réinsertion comporte un volet financier destiné à permettre aux anciens guérilleros de vivre décemment jusqu'à leur complet retour à la vie civile⁵¹. Cette politique est menée en partenariat avec la Banque agricole de Colombie et les caisses de retraite. En septembre 2017, pour un total de 11 445 personnes accréditées par le Haut-commissariat des Nations unies pour la paix, 10 818 comptes d'épargne avaient été ouverts pour leur permettre de recevoir un soutien financier conformément à l'accord de paix, et plusieurs versements avaient déjà été effectués, notamment l'allocation unique de standardisation pour 10 172 personnes (20 181 millions de pesos⁵²) et le revenu de base en deux étapes pour 10 110 (6 712 millions de pesos⁵³) et 8 264 personnes (5 487 millions de pesos⁵⁴).

Bien que posant d'évidents problèmes politiques, le maintien d'une guérilla résiduelle ne semble pas être de nature à remettre fondamentalement en cause le processus de paix en Colombie. Même s'il est vrai qu'une mise en œuvre plus rapide et plus efficace de l'accord de paix permettrait une pacification plus rapide du pays, laquelle faciliterait l'achèvement du processus de transition pacifique et une insertion plus facile des anciens FARC dans la vie démocratique du pays, les progrès en termes de démobilisation et de désarmement des anciens guérilleros

⁵⁰ <http://www.anuc.co> (consulté le 15 décembre 2017).

⁵¹ La mise en œuvre de ce volet repose sur la prise en compte des données recueillies par trois recensements : un recensement socioéconomique réalisé par l'Université nationale de Colombie, un recensement éducatif effectué par le ministère de l'Éducation nationale, le Conseil norvégien pour les réfugiés et la Fondation FUCEPAZ (Fondation colombienne des ex-combattants et promoteurs de la paix), et un recensement sanitaire réalisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en coordination avec le Haut-commissariat pour la paix et le Service public pour l'emploi, les FARC ayant été associés à la réalisation de ces trois recensements.

⁵² 5,62 millions d'euros.

⁵³ 1,89 millions d'euros.

⁵⁴ 1,54 millions d'euros.

incitent à penser que le processus est irréversible. En outre, bien que l'accord de paix vise à mettre un terme au conflit qui a opposé pendant plus de cinquante ans les FARC au pouvoir colombien, la fin de la guérilla semble poser moins de problèmes qu'un certain nombre de phénomènes que l'on pourrait qualifier de « périphériques », dont la guerre a facilité l'apparition et l'aggravation en Colombie à un point tel qu'ils sont devenus l'enjeu principal du processus de paix.

II. – UNE PACIFICATION INACHEVÉE DE LA COLOMBIE

Malgré la démobilisation et le désarmement des FARC, la Colombie demeure confrontée à la violence armée dans de nombreuses régions, laquelle n'est pas due uniquement à la poursuite des hostilités par un faible nombre de guérilleros qui n'ont pas accepté l'accord de paix, mais aussi à deux phénomènes nés de la guerre : le paramilitarisme et le narcotrafic. En effet, pour financer leurs activités, les FARC ont développé la production et la vente de la cocaïne en passant des accords avec des réseaux de narcotrafiquants auxquels ils assuraient une relative sécurité en contrôlant les zones de culture et d'implantation des laboratoires de transformation.

Les réseaux de narcotrafiquants étant devenus trop puissants, ils se livrèrent à une campagne d'élimination de personnes suspectées de sympathie avec la guérilla, puis furent à l'origine de la création de groupes d'autodéfense – par exemple le MAS (*muerte a los sequestradores*) créé par le cartel de Medellín – qui assassinèrent de nombreux opposants militants de gauche, avec le soutien des forces de l'ordre.

En outre, possédant un patrimoine foncier considérable, évalué à plus d'un million d'hectares de terres d'excellente qualité, et souhaitant échapper à l'impôt révolutionnaire prélevé par la guérilla, les narcotrafiquants constituèrent des groupes d'autodéfense à l'origine de bandes paramilitaires associant trafiquants, propriétaires et forces de l'ordre devenu des alliés objectifs dans la lutte contre la guérilla. Ils se livrèrent à une politique d'élimination d'opposants politiques, notamment des militants de l'Union patriotique accusée d'entretenir des relations avec les FARC et des défenseurs des droits de l'homme. C'est ainsi qu'ils devinrent des acteurs incontournables de la lutte contre la guérilla et qu'à ce titre ils bénéficièrent d'un traitement de faveur de la part des gouvernants.

Cette étroite imbrication de la guérilla, des mouvements paramilitaires et du trafic de drogues a été prise en compte par l'accord de paix qui envisage la lutte contre le narcotrafic (A) et le paramilitarisme (B) comme une nécessité pour l'instauration d'une paix durable en Colombie, le maintien de ces activités criminelles risquant de favoriser une renaissance de la guérilla.

A. – La lutte contre le narcotrafic

Le trafic de drogues ne fut pas d'un grand secours pour la guérilla. Certes, il constitua pour celle-ci une source de financement appréciable, et il permit surtout l'implantation, dans de nouvelles zones soustraites à l'autorité de l'État et dans lesquelles la guérilla se substituait à lui, de populations acquises à la cause de la révolution ou devenues dépendantes de l'économie de la drogue pour leur survie

économique. Mais il demeura essentiellement entre les mains des deux cartels de Cali et de Medellín, lesquels entretenirent des rapports souvent conflictuels avec la guérilla au point d'apporter régulièrement leur soutien aux forces de l'ordre pour conserver leur mainmise sur certains territoires. En ce sens, on peut estimer que « *parmi les pays andins dans lesquels est implantée l'économie de la drogue, la Colombie représente un cas exceptionnel* »⁵⁵.

1. – *Un problème ancien*

Pour comprendre le phénomène du narcotrafic en Colombie, un rappel historique est utile⁵⁶. En effet, le problème du trafic de drogues n'est pas récent⁵⁷, et s'il n'a fait que prendre une dimension nouvelle au cours des années soixante, et si, dans les années quatre-vingt-dix, la Colombie fournissait 80 % de la cocaïne consommée aux États-Unis et en Europe⁵⁸, la production de drogue ne fut jamais négligeable, notamment en raison de l'attachement des populations indigènes à la culture et à la consommation de feuilles de coca, ce qui rend plus complexe l'éradication de la production et du commerce de la drogue.

En outre, le trafic de drogues présente par nature une dimension internationale, rendant encore plus difficile la mise en œuvre de politiques nationales efficaces. Ainsi, depuis plus d'un siècle, ces dernières ont été fortement encouragées par les pays importateurs, et dès le début du XX^e siècle, la communauté internationale s'est penchée sur le problème de la consommation non médicale des narcotiques⁵⁹, dont le phénomène d'accoutumance et les effets délétères sur la santé avaient été mis en évidence à la fin du XIX^e siècle avec le développement de la consommation de substances dérivées de l'opium, la morphine et l'héroïne⁶⁰, lequel avait déjà conduit à l'organisation, à Shanghai, de la première conférence internationale sur l'usage des stupéfiants, et à la signature, à La Haye, de la Convention internationale de l'opium du 23 janvier 1912⁶¹. Cette dernière ne visait pas exclusivement l'opiomanie, puisque les signataires se déclaraient « *résolus à poursuivre la suppression progressive de l'abus de l'opium, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant*

⁵⁵ D. PÉCAUT, « Trafic de drogues et violence en Colombie », *Cultures & Conflits*, n° 3, 1991, p. 141.

⁵⁶ Voir notamment A. PÉREZ GÓMEZ, *Historia de la drogadicción en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, 1988, p. 29 ; Presidencia de la República, *La lucha contra el narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Presidencia de la República, 1988, p. 7-15.

⁵⁷ E. SÁENZ RAVNER, « La prehistoria del narcotráfico en Colombia », *Innovar*, n° 8, 1996, p. 65-92.

⁵⁸ Cf. S. H. MENZEL, *Implementing U.S. Anti-drug Policy in the Andes: A Comparative Study of Bolivia, Perú and Colombia*, Ph.D., University of Miami, 1993, p. 364.

⁵⁹ Voir notamment V. BERRIDGE et G. EDWARDS, *Opium and the People. Opiate Use in Nineteenth-Century England*, New Haven, Yale University Press, 1987, p. 175-176.

⁶⁰ Cf. A. W. MC COY, *The Politics of Heroin. CIA Complicity in the Global Drugs Trade*, New York, Lawrence Hill Books, 1991, p. 5, 8-9 ; W. B. MC ALLISTER, « Conflicts of Interest in the International Drug Control System », *Journal of Policy History*, n° 4, 1991, p. 495-496.

⁶¹ http://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=5381 (consulté le 13 décembre 2017).

donner lieu, à des abus analogues », étant donné qu'il ne s'agissait pas d'interdire toute production et utilisation de drogues, mais de « limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes »⁶². Même si la Chine était principalement visée par le texte de la Convention, les pays latino-américains étaient tout particulièrement invités à la signer⁶³. Comme la production de narcotiques dépassait toujours les besoins médicaux, les pays adoptèrent la Convention de Genève du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants⁶⁴, laquelle prévoyait notamment le contrôle, par un Comité central permanent, de la production de drogues afin de s'assurer que celle-ci répondît à des nécessités médicales. Puis fut signée la Convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles⁶⁵, que la Colombie ne ratifia pas. En tout, entre 1912 et 1972, douze traités multilatéraux relatifs au contrôle des drogues ont été conclus⁶⁶, visant tous à limiter la production de drogues aux besoins médicaux, à lutter contre leur commerce illicite, notamment international, mais en l'absence d'actions efficaces des gouvernements des pays concernés, les résultats furent très modestes⁶⁷.

Pourtant, des mesures avaient été prises dans les années trente. Ainsi, le décret 95 du 11 février 1938 établit le contrôle du commerce de la feuille de coca et autorisa sa vente pour raisons médicales dans les pharmacies autorisées. En juillet de la même année, le nouveau Code pénal alourdit les peines pour trafic de stupéfiants héroïques. Le ministère du Travail, de l'Hygiène et de la Protection sociale créé en août 1938 était notamment chargé de l'application des règlements sur le trafic de drogues approuvés dans les conventions internationales⁶⁸, mais il se trouva confronté aux vieilles traditions culturelles en matière de consommation d'hallucinogènes. En outre, la classe moyenne et l'élite latino-américaine voyaient la consommation de feuilles de coca et de boissons fermentées traditionnelles

⁶² Article 9 de la Convention du 23 janvier 1912.

⁶³ L'article 22 de la Convention cite « La République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République dominicaine, la République de l'Équateur, l'Espagne, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, le Honduras, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay, les États-Unis du Venezuela ».

⁶⁴ http://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=5379 (consulté le 13 décembre 2017).

⁶⁵ http://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=5384 (consulté le 13 décembre 2017).

⁶⁶ Nations unies, Office contre la drogue et le crime, *Chronologie : 100 ans de contrôle des drogues*, https://www.unodc.org/documents/wdr/timeline_F.pdf (consulté le 13 décembre 2017).

⁶⁷ Voir notamment Organe international de contrôle des stupéfiants, *Efficacité des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues*, Supplément au Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1994, New York, Nations unies, 1995 (E/INCB/1994/1/Supp.1), https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR_1994/AR_1994_F.pdf (consulté le 13 décembre 2017).

⁶⁸ League of Nations, *Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs, Annual Reports of Governments on the Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs for the Year 1938*, Genève, Société des Nations, 1940, p. 9.

comme faisant partie de la « *civilisation* » et de la « *culture* » colombiennes⁶⁹, et il était difficile pour l'administration de lutter contre de telles pratiques sans risquer de donner l'impression de vouloir porter atteinte aux coutumes ancestrales des populations. Pour autant, la création de ce nouveau ministère permit de collecter des données sur la consommation de drogues en Colombie, mettant en évidence l'importance pour certaines populations, notamment indigènes et métisses, de la production de feuilles de coca dont l'essentiel était consommé localement. Il apparut par ailleurs que la consommation de drogues n'était pas perçue comme un problème majeur de santé publique.

À partir du début des années quarante, les États-Unis se sont intéressés de plus près à la question de la production de drogue en Amérique latine en lui donnant une dimension politique et géostratégique plus de vingt ans avant le début de la guérilla en Colombie. En effet, le gouvernement américain craignait une intervention militaire allemande à Panama pour interdire aux États-Unis l'utilisation du canal, et ils furent très préoccupés par la présence d'Allemands en Colombie, dont une liste noire fut établie, et avec lesquels un lien était supposé avec le trafic de drogues⁷⁰. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la croissance de l'exportation de stupéfiants de Colombie à destination des États-Unis correspondit à la consolidation de ces derniers en tant que puissance hégémonique en Amérique latine⁷¹. La lutte contre le trafic de drogues est ainsi devenue un autre instrument de contrôle nord-américain dans la région, notamment en Colombie, sous le couvert d'une guerre menée contre les trafiquants de drogue latino-américains⁷².

Cette dimension politique de la lutte contre le narcotraffic a pris une tout autre dimension dans les années soixante-dix avec l'aggravation de la guérilla. La production de drogues constitue ainsi, pour la Colombie, un enjeu majeur. Quelques chiffres permettent de mesurer l'importance du phénomène. Selon l'Observatoire des drogues de Colombie, au cours des six premiers mois de 2015, 132 tonnes de cocaïne, 132 tonnes de marijuana et 118 tonnes d'ecstasy ont été saisies. Le commerce de la drogue représentait alors un milliard de dollars par an. Les conséquences sur la santé publique sont bien entendu considérables. Elles le sont également sur l'environnement : entre 2001 et 2013, la Colombie, qui possède l'une des biodiversités les plus riches du monde, a perdu 280 000 hectares de forêts du fait de la culture du coca.

Mais le trafic de drogues a surtout une dimension politique et sociale considérable. En effet, il s'est considérablement développé dans les années soixante-dix,

⁶⁹ F. CRONSHAW, « El "problema social" y el usuario de drogas tradicionales en los países Andinos en la primera mitad del siglo XX », *Memoria y Sociedad*, n° 1, novembre 1995, p. 61-75.

⁷⁰ W. O. WALKER III, « The Bush Administration's Andean Drug Strategy in Historical Perspective », in B. M. BAGLEY et W. O. WALKER III (comp.), *Drug Trafficking in the Americas*, North-South Center, University of Miami, New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, p. 7.

⁷¹ J. MORLEY et M. BYRNE, « The Drug War and "National Security" », *Dissent*, hiver 1989, p. 46.

⁷² S. B. DUKE et A. C. GROSS, *America's Longest War. Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs*, New York, Putnam Book, 1994.

dans un premier temps avec la culture de la marijuana, puis avec celle de la cocaïne à partir de feuilles de coca en grande partie importées de Pérou et de Bolivie. Cette industrialisation de la production de drogue répondait aux besoins de financement, non seulement des FARC, mais aussi et surtout des groupes paramilitaires. Ainsi, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les grands cartels, notamment de Medellín et de Cali, contrôlaient le marché mondial de la cocaïne, et leurs activités représentaient plus de 4 % du PIB de la Colombie, le pays étant devenu le premier producteur mondial de coca. À la fin des années deux mille, alors que les cultures illicites avaient diminué de près de la moitié, le trafic de drogues représentait encore 2 % du PIB.

Le trafic de drogues a financé les FARC à partir de la fin des années soixante-dix. Ayant refusé dans un premier temps de profiter de la culture de la drogue, ils ont fini par mettre en place un système de taxation des commerces de pâtes de coca, des laboratoires de transformation et des transports de coca par avion. Ainsi, au début des années deux mille, un tiers des effectifs des FARC se livrait à des activités directement ou indirectement liées aux stupéfiants.

Pour autant, les FARC ne maîtrisaient pas totalement la chaîne de production et de commercialisation de la cocaïne, contrairement aux groupes paramilitaires. Ces derniers sont ainsi parvenus à faire des bénéfices supérieurs à ceux réalisés par les FARC, car ils contrôlaient l'exportation de la drogue vers les États-Unis et l'Europe et pouvaient se livrer sur les populations à une coercition constante pour obtenir leur collaboration, ce que les FARC ne pouvaient pas se permettre au risque de perdre leur soutien populaire.

Au-delà des revenus directs générés, le trafic de drogues a conduit à l'émergence d'une économie parallèle assise sur le blanchiment d'argent, lequel représentait, en 2013, 18 milliards de pesos – soit un peu plus de 5 millions d'euros –, en partie investis dans l'immobilier et l'hôtellerie. Cette émergence d'une économie parallèle a contribué à déstabiliser les institutions du pays, notamment au niveau local, où un certain nombre de responsables politiques ont cédé à la tentation de faire financer leurs campagnes électorales par de l'argent sale en échange de services.

Ainsi, en raison de l'importance du trafic de drogues pour le financement des groupes paramilitaires et de la nécessité de restaurer le tissu socio-économique rural, le quatrième point de l'accord de paix propose une solution définitive au problème des drogues illicites à travers des politiques sociales de substitution des cultures, une approche préventive de la santé des consommateurs et une lutte contre les réseaux de trafic de drogues, le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent, couvrant ainsi le problème de la culture, de la production, de la commercialisation et du blanchiment des drogues. De la réussite de cette politique de lutte contre le narcotraffic dépend en partie le succès du processus de paix.

2. – Le quatrième point de l'accord de paix

La lutte contre la production de drogue constitue une priorité pour la Colombie en termes de santé publique et de pacification du pays. En effet, en 2016, la production de drogue a atteint un nouveau record, les plantations de coca représentant

188 000 hectares et occupent plus de 70 000 familles, et la production de cocaïne étant évaluée à 710 tonnes. Or, au cours des dernières décennies, la Colombie a subi les conséquences de la croissance de l'économie criminelle, qui a été l'un des principaux faits générateurs de violence dans de nombreuses régions et a favorisé l'intensification du conflit avec les FARC en constituant pour la guérilla une source de financement indispensable.

Cette question a d'ailleurs été l'un des principaux points de négociations entre les FARC et le gouvernement colombien. Ainsi, le 16 mai 2014, les deux parties ont annoncé être arrivées à un accord reposant sur la mise en œuvre d'une politique composée de trois volets : l'élimination des cultures illicites et leur remplacement par de nouvelles cultures assurant aux agriculteurs un revenu de substitution, la lutte contre la consommation de drogue et l'élimination des réseaux de narcotrafiquants ; cet accord, qui croise donc le premier point des négociations consacré à la Politique intégrale de développement agricole, dans laquelle sont impliqués la population rurale et les territoires éloignés des grandes métropoles, rejette donc l'approche purement répressive visant les consommateurs et les cultivateurs qui n'a pas donné de résultats probants.

Il s'agit là d'une approche du problème qui ne fait pas l'unanimité, notamment à l'étranger. Ainsi, l'ex-secrétaire d'État adjoint américain à la sécurité et à la lutte antidrogue, William BROWNFIELD, a déclaré, lors d'une audience sur la Colombie devant un comité sénatorial chargé de superviser les programmes de lutte antidrogue du gouvernement américain dans d'autres pays : « *Je suis personnellement convaincu que le gouvernement colombien et son président [...] se sont concentrés massivement sur les négociations de paix et les accords de paix au cours des six dernières années. Je crois qu'en concentrant leur attention là-dessus, par définition, ils se sont moins concentrés sur la question des drogues et du trafic de drogues.* »⁷³

Pourtant, l'approche globale, et non simplement répressive, de la question paraît être la plus cohérente. S'attaquer aux causes et aux conséquences du phénomène, en particulier en présentant des solutions de remplacement permettant d'améliorer les conditions de vie des communautés dans les territoires impliqués dans les cultures illicites, aborder la consommation dans une optique de santé publique et intensifier la lutte contre les organisations criminelles vouées au trafic de drogues, y compris les activités connexes telles que la finance illicite, le blanchiment d'argent et le trafic de drogues, doit permettre *a priori* d'obtenir de meilleurs résultats qu'une politique basée uniquement sur la répression des activités liées au trafic de drogues. Mais il s'agit là d'une approche complexe du problème, ce qui explique que sept points complémentaires soient envisagés.

1) Le premier point sur lequel le gouvernement et les FARC se sont mis d'accord a été la nécessité de mettre en œuvre un Programme national global de substitution et de développement alternatif, qui relève de la présidence de la Répu-

⁷³ « Colombia descuidó la lucha contra las drogas para lograr la paz », *El Espectador*, 12 septembre 2017, <https://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-descuido-la-lucha-contra-las-drogas-para-lograr-la-paz-william-brownfield-articulo-712800> (consulté le 14 décembre 2017).

blique en coordination avec les autorités municipales et départementales, afin d'associer les paysans qui cultivent les champs de coca de se tourner vers de nouvelles activités, notamment de nouvelles cultures. Ainsi, en définissant au niveau local les modalités de reconversion des agriculteurs, les collectivités peuvent prendre en compte les besoins des populations qui ont vécu la guerre. Toutefois, le programme est destiné à être mis en œuvre par de petits groupes dans lesquels les anciens guérilleros sont majoritairement représentés, et les communautés rurales n'ont pas la capacité de conduire un dialogue sur la détermination et la mise en œuvre des cultures de substitution. En outre, l'État n'a pas les moyens financiers d'établir de nouvelles cultures. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce premier point, les paysans qui abandonnent les cultures illégales recevront une aide immédiate d'alliés, consistant en la livraison de marchés ou d'obligations pour une période pouvant aller jusqu'à un an, en fonction du nombre de personnes dans le noyau familial. Un financement sera apporté pour assurer un caractère durable aux nouvelles activités agricoles pendant la transition des cultures illégales vers des cultures légales. Les agriculteurs recevront des bêtes pour commencer leurs activités d'élevage, et une aide technique sera apportée. En outre, les populations rurales vivant de la collecte du coca recevront une aide financière et matérielle. Les agriculteurs disposeront d'un délai de deux ans pour opérer ce changement d'activité et l'abandon de la culture du coca, en échange d'une garantie d'impunité. Une fois le délai dépassé, la poursuite de la production de coca donnera lieu à des poursuites.

2) L'accord de paix envisage par ailleurs une réforme rurale globale, afin d'inclure « *la campagne colombienne dans une nouvelle dynamique de développement* » qui ne peut être obtenue que si la substitution des cultures est assurée. Les accords indiquent que des politiques productives seront générées « *par la promotion d'économies associatives et solidaires* », sans toutefois en donner une définition précise. L'accord envisage le rétablissement des écosystèmes, politique à laquelle les communautés devront s'engager en échange d'un soutien gouvernemental pour le développement des Zones de réserve paysanne (ZRC). Ainsi, on peut penser que la réforme rurale globale donnera aux paysans les moyens financiers pour améliorer le logement, les services de santé et le système éducatif. Mais cela suppose de remettre en cause la conception qu'ont les FARC de la propriété de la terre, celle-ci devant appartenir à ceux qui la travaillent, et qui conduit à un morcellement de la propriété foncière. Au contraire, la lutte contre l'économie illégale dans les zones rurales ne peut reposer seulement sur la distribution de terres aux paysans, mais suppose de contrôler les récoltes et de s'attaquer au problème du trafic de drogues, ce que ne permet pas ce deuxième point. La mise en œuvre de ce point de l'accord suppose que les FARC respectent leur engagement à rompre tout lien avec la production de drogue et qu'ils participent aux programmes de déminage – les mines étant l'une des principales entraves à l'éradication manuelle de la coca – et de substitution volontaire des cultures de stupéfiants.

3) Le troisième point de l'accord concerne la lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit en effet de démanteler les réseaux de trafiquants de drogue, ce qui suppose de « *renforcer et [d']articuler les instances et procédures d'enquête et de poursuite des réseaux criminels associés au trafic de drogues* ». Pour cela, des groupes interinstitutionnels doivent être créés pour faire progresser la recherche structurelle, et la coopération régionale et internationale doit être développée.

L'objectif est d'identifier les connexions transnationales de la criminalité « *dans toutes leurs dimensions* » pour « *prévenir l'émergence de nouveaux groupes dédiés à la criminalité organisée* ». Il s'agit là d'une approche logique dans la mesure où la pratique dans d'autres régions du monde a montré que la criminalité organisée est toujours à la hausse lorsqu'un accord de paix est signé. C'est la raison pour laquelle la lutte contre les réseaux de trafic de drogues est particulièrement importante. Mais cela suppose que l'on s'attaque au petit trafic dans les quartiers et les écoles, et que l'on cherche à désarticuler les réseaux de trafic de drogues. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier que les réseaux de narcotrafiquants ont des ramifications dans d'autres pays, et que le démantèlement du petit trafic au niveau local ne peut en aucun cas suffire à éradiquer l'économie de la drogue.

4) En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de l'argent, elle suppose l'identification de la chaîne de trafic de drogues et de la valeur ajoutée à chaque étape de la transformation et de la commercialisation, de la plantation des champs de coca à la vente de la cocaïne. Cela permettra en outre d'établir une « *cartographie de la criminalité à tous les niveaux, y compris au niveau régional* » et de définir les systèmes de financement des organisations criminelles.

5) L'accord de paix souligne en outre l'existence d'un lien entre la corruption à tous les niveaux et le trafic de drogues. Pour cette raison, il propose d'élaborer « *une stratégie spécifique de lutte contre la corruption liée au trafic de drogues* » qui tienne compte des recommandations d'un groupe d'experts qui est chargé de réaliser la « *cartographie de la chaîne de valeur du trafic de drogues* ». Il prévoit également la création de groupes interinstitutionnels spécialisés dans le domaine de la corruption, lesquels seront essentiels pour analyser les liens entre le trafic de drogues, le monde des affaires et les partis politiques. Il y a là une réponse à la nécessité de lutter contre la corruption propice à la restauration de la confiance dans les institutions publiques. Pour autant, une telle politique ne concerne que l'État, et l'on peut se demander quelle pourrait être, dans ces conditions, la participation des anciens guérilleros.

6) Compte tenu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le gouvernement doit s'attaquer au problème de la toxicomanie dans une perspective de santé publique. Le consommateur ne doit plus être considéré comme un criminel, mais comme un malade nécessitant une prise en charge médicale. L'accord insiste ainsi sur la nécessité « *de ne pas stigmatiser ou discriminer le consommateur* », une attention particulière devant être accordée à la population adolescente dans les zones rurales et urbaines où sévit le microtrafic, celle-ci assurant aux réseaux de trafic un débouché important et régulier. En outre, cette politique permettrait à l'État de montrer qu'il est essentiel de garantir les droits de l'homme. Pourtant, on peut douter que l'accord changera grand-chose, dans la mesure où la politique envisagée est déjà prévue par la loi en vigueur, laquelle n'a pas fait l'objet d'une application suffisante.

7) L'accord prévoit également que la politique de lutte contre le trafic de drogues nécessite le soutien de la communauté internationale. Le gouvernement doit ainsi demander la création d'une « *conférence internationale dans le cadre des Nations unies pour réfléchir et évaluer* » les politiques de lutte contre le trafic de

drogues ; ainsi, la Colombie en tant que pays producteur et les pays consommateurs pourraient partager leurs expériences en matière de lutte contre la drogue. Il est également prévu de développer le dialogue avec des organisations telles que l'Union des nations sud-américaines (UNASUR), l'Organisation des États américains (OEA) et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). Une telle approche présente l'intérêt de favoriser une meilleure cohérence dans les politiques menées par les différents pays, notamment en matière de santé publique. On peut néanmoins se demander quelle peut être la participation des anciens membres des FARC.

La lutte contre le trafic de drogues est donc envisagée dans sa globalité, à la fois comme l'un des moyens de financement de la guérilla des FARC et comme conséquence des problèmes économiques et sociaux auxquels est confrontée la population dans certaines parties du territoire colombien, et il est certain que la réussite du processus de paix dépend en partie de l'affaiblissement de cette activité criminelle. Pour autant, le spectre d'un retour de la guérilla des FARC ne pourra être totalement écarté tant que se maintiendront, dans certaines régions, de puissants groupes paramilitaires, dont l'origine est liée en partie à la lutte contre la guérilla, mais dont les activités n'ont pas été réellement affectées par la mise en œuvre de l'accord de paix, leur maintien répondant à une logique qui leur est propre. En ce sens, la disparition des groupes paramilitaires est une nécessité pour garantir une paix durable en Colombie et éviter une renaissance de la guérilla, mais la fin de la guérilla des FARC ne suffira pas à permettre leur démantèlement.

B. – Le maintien de groupes paramilitaires puissants

Un temps encouragée par les pouvoirs publics qui y ont vu un moyen commode de renforcer leurs moyens de lutte contre la guérilla des FARC, la création de groupes paramilitaires est rapidement devenue un grave handicap pour la pacification de la Colombie, l'État devant lutter sur deux fronts au lieu d'un. Considéré aujourd'hui, à juste titre, comme la principale cause d'insécurité en Colombie, le phénomène paramilitaire est devenu la principale préoccupation du gouvernement, mais son éradication nécessitera probablement de longues années tant celui-ci est profondément ancré dans la réalité sociale latino-américaine.

1. – L'importance du phénomène paramilitaire

Le phénomène paramilitaire en Colombie est protéiforme⁷⁴. Il est apparu dans les années quatre-vingt⁷⁵ et s'est rapidement répandu sur l'ensemble du territoire colombien, motivé et alimenté par le trafic de drogues et encouragé par la lutte contre la guérilla. Quel que soit l'objectif visé, le moyen d'action des paramilitaires était le même : l'élimination physique de tout individu ou groupe qui

⁷⁴ « Paramilitarism in a Post-Demobilization Context? Insights from the Department of Antioquia in Colombia », *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n° 103, 2017, p. 25-50.

⁷⁵ Les groupes paramilitaires remontent au début des années soixante, à l'initiative du général américain William P. YARBOROUGH, conçus initialement pour aider les gouvernements alliés dans des opérations militaires illégales que les troupes régulières n'auraient pas pu réaliser officiellement.

s'opposait à eux. C'est ainsi qu'ils ont assassiné Pablo ESCOBAR, le chef du cartel de Medellín, le 2 décembre 1993. La disparition de ce dernier permit d'ailleurs l'émergence d'une nouvelle vague de groupes paramilitaires à partir de 1997.

L'imbrication du trafic de drogues et de l'action armée contre les FARC rend difficile la définition de la nature des groupes paramilitaires. Souvent, un hypothétique projet politique ou un motif personnel est avancé pour tenter de cacher la nature réelle des activités. C'est par exemple le cas du mouvement paramilitaire qui s'est développé à Amalfi, au nord-est de Medellín, à la fin des années soixante-dix : officiellement, les frères CASTAÑO auraient créé un groupe paramilitaire pour venger la mort de leur père enlevé et tué par les FARC en 1980 ou en 1982⁷⁶, lequel aurait poursuivi ses activités pour lutter contre la guérilla et protéger les populations des exactions perpétrées ; l'armée en aurait profité pour lancer contre les FARC une vaste opération à laquelle les paramilitaires auraient contribué. En outre, on peut rappeler que d'autres chefs paramilitaires sont nés eux aussi à Amalfi, comme les frères Rendón HERRERA, ainsi que des chefs de réseaux de trafic de drogues, comme Miguel Ángel ARROYAVE, un ami intime de Vicente CASTAÑO avant de prendre la tête des *Autodefensas unidas de Colombia* (AUC)⁷⁷ nées de la fusion de plusieurs groupes paramilitaires parmi lesquels celui des frères CASTAÑO. Les AUC se définissaient comme « *un mouvement national politico-militaire, de caractère antisubversif, qui protège l'État de droit, la liberté économique et l'équilibre social* »⁷⁸. Les groupes paramilitaires sont ainsi nés de la rencontre de groupes d'autodéfense qui cherchaient à protéger la propriété privée menacée par les FARC et de réseaux de production et de trafic de drogues qui en assuraient l'essentiel du financement en échange de la protection des terres contre les exactions des guérilleros. Ils sont ainsi rapidement devenus des organisations narcocriminelles n'ayant pas vocation à se constituer en parti politique après leur démobilisation, ne défendant aucune idéologie, dirigeant directement une partie non négligeable du trafic de drogues et collectant 70 % de ses recettes⁷⁹.

L'AUC était également liée à plusieurs entreprises multinationales, dont la Chiquita Brands International – plus connue sous son ancien nom, la United Fruit Company – et 193 entreprises de production et d'exportation de bananes qui ont versé un total de 33 millions de dollars et aidé à l'importation d'armes. On peut par exemple rappeler l'acheminement et le stockage, en novembre 2001, de 3 400 fusils d'assaut AK 47 et de 4 millions de cartouches par Banadex, la filiale colom-

⁷⁶ Les frères CASTAÑO ont donné plusieurs dates différentes d'enlèvement, et il est impossible de savoir laquelle est la bonne, ce qui enlève beaucoup de crédibilité à leurs témoignages.

⁷⁷ K. CRAGIN, B. HOFFMAN, *Arms Trafficking and Colombia*, Santa Monica, Rand Corporation, 2003.

⁷⁸ <https://web.archive.org/web/20020813202434/http://colombia-libre.org/colombialibre/pp.asp> (consulté le 11 décembre 2017).

⁷⁹ H. CALVO HOSPINA, « Les paramilitaires au cœur du terrorisme d'État colombien » *Le Monde diplomatique*, avril 2003, p. 10-11 ; Ph. DUFORT, « Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie », *La Chronique des Amériques*, octobre 2007, n° 17.

bienne de la Chiquita Banana Company⁸⁰. La Chiquita Brands International a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par la justice américaine à une amende de 18,8 millions d'euros pour financement illégal des AUC⁸¹.

Par ailleurs, les groupes paramilitaires étaient des alliés objectifs de l'armée colombienne dans la lutte contre les FARC, laquelle reposait sur deux piliers : « *Les opérations cachées ou clandestines des forces militaires et la mise en place de groupes paramilitaires. Ces derniers sont le centre névralgique de la contre-insurrection menée par l'État et, en particulier, par ses forces militaires.* »⁸² Ce développement des organisations paramilitaires a par ailleurs été encouragé par le gouvernement colombien. En effet, l'origine de ce phénomène est l'autorisation donnée par l'État aux propriétaires terriens de se constituer en « milices d'autodéfense ». Le décret 3398 du 24 décembre 1965 « *par lequel est organisée la défense nationale* » établit à l'article 25 que « *tous les Colombiens, hommes et femmes, qui ne sont pas inclus dans l'appel au service obligatoire, peuvent être utilisés par le Gouvernement dans les activités et les tâches par lesquelles ils contribuent au rétablissement de la normalité* ». L'article 33 alinéa 3 précisait, en outre, que « *le ministère de la Défense nationale, par l'intermédiaire de commandos autorisés, peut, lorsqu'il le juge approprié, protéger, en tant que propriété privée, les armes considérées comme étant exclusivement destinées à l'usage des forces armées* » et utilisées par des groupes de civils légalement armés. Ce décret a été par la suite transposé dans la loi 48 du 16 décembre 1968 « *par laquelle certains décrets législatifs sont adoptés en tant que législation permanente, des compétences sont accordées au président de la République et aux assemblées, des réformes sont introduites dans le Code du travail et d'autres dispositions sont promulguées* »⁸³.

Les groupes d'autodéfense se conformèrent par la suite à cette loi, sous la protection de la force publique. L'armée n'étant pas capable de combattre la guérilla sur l'ensemble du territoire, la décision de légaliser les groupes paramilitaires était dictée par des considérations pratiques, mais minimisait manifestement les risques qu'elle pouvait présenter. Le ministère de la Défense se livra à une interprétation très extensive des dispositions du décret de 1968. La résolution 005 du 9 avril 1969, dans son n° 005.183 ordonne d'« *organiser militairement la population civile, afin qu'elle puisse se protéger contre les actions de la guérilla et soutenir l'exécution des opérations de combat* ». Ladite résolution envisageait la formation de « comités d'autodéfense », définis comme une « *organisation de type militaire composée de personnels civils de la zone de combat sélectionnés, formés et équipés pour mener des actions contre les groupes de guérilla qui apparaissent dans la*

⁸⁰ « Fiscalía: Financing paramilitaries is crime against humanity », *The Bogotá Post*, 8 février 2017, « <https://thebogotapost.com/2017/02/08/fiscalia-financing-paramilitaries-crime-humanity> (consulté le 11 décembre 2017).

⁸¹ S. GÓMEZ MASERI, « Les mauvaises fréquentations des firmes étrangères », *Courrier international*, 21 mars 2007, <https://www.courrierinternational.com/article/2007/03/22/les-mauvaises-frequentations-des-firmes-etrangeres> (consulté le 11 décembre 2017).

⁸² H. CALVO HOSPINA, *op. cit.*.

⁸³ <http://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=1602579> (consulté le 11 décembre 2017).

zone ou pour opérer en coordination avec les troupes dans des actions de combat » ; ces comités d'autodéfense devaient également être utilisés pour « prévenir la formation de groupes armés ».

À la fin des années quatre-vingt-dix, les paramilitaires sont devenus, non seulement inutiles en raison du processus de paix engagé dès 1999 avec le plan Colombie destiné à lutter contre le trafic de drogues⁸⁴, mais aussi encombrants en raison de la puissance de leur armement, de la multiplication des exactions⁸⁵ visant principalement les populations civiles soupçonnées d'être sympathisantes des FARC, et de leur inscription sur les listes des organisations terroristes dressées par les États-Unis et l'Union européenne⁸⁶. Mais dès 1989, le gouvernement avait pris la décision de mettre fin aux activités des groupes paramilitaires. Le 19 avril, il promulgua le décret 0815 par lequel il suspendit l'application des articles 25 et 33 du décret de 1989 précité, lesquels pouvaient être interprétés comme autorisant l'organisation des groupes civils armés en marge de la Constitution et des lois⁸⁷. Le 8 juin, il prit le décret 1194 « par lequel le décret législatif 0180 de 1988 a été adopté pour sanctionner les nouvelles formes de criminalité, par nécessité de rétablissement de l'ordre public » ; ce décret précise notamment que « les événements qui se sont produits dans le pays ont montré qu'il existe une nouvelle forme de criminalité consistant en des actes atroces commis par des groupes armés, appelés à tort "paramilitaires", constitués d'escadrons de la mort, de bandes de tueurs à gages, de groupes d'autodéfense ou de groupes de justice privée, dont l'existence et l'action portent gravement atteinte à la stabilité sociale du pays, lesquels doivent être réprimés pour obtenir le rétablissement de l'ordre et de la paix publics ».

Pour autant, les paramilitaires ont poursuivi leurs activités, lesquelles ont pris une dimension plus politique au début du XXI^e siècle. En effet, les AUC ont participé à la reconfiguration de l'échiquier politique en encourageant la création de nouveaux partis qui ont rapidement gagné une place importante dans une douzaine de départements et ont contribué à faire perdre aux conservateurs la majorité au Congrès. Ce changement politique permit la signature de l'accord de Santa Fe de Ralito le 15 juillet 2003 par le gouvernement colombien, représenté par Luis Carlos RESTREPO, haut-commissaire pour la paix, et les AUC. Cet accord prévoit

⁸⁴ <http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ciponline.org%2Fcolombia%2Fplancol98.htm> (consulté le 11 décembre 2017).

⁸⁵ Voir par exemple le massacre de La Rochela du 18 janvier 1989, au cours duquel 19 commerçants disparurent : Cour IDH, *Caso 19 Comerciantes*, sentence du 5 juillet 2004, Serie C n° 109, § 124, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf (consulté le 11 décembre 2017). On peut noter que la Cour a évoqué, au paragraphe 5, une action conjointe de l'armée et des paramilitaires.

⁸⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0045:0050:EN:PDF> (consulté le 11 décembre 2017).

⁸⁷ « L'interprétation de ces règles par certains secteurs de l'opinion publique a semé la confusion quant à leur champ d'application et à leurs finalités dans le sens où elles peuvent être considérées comme une autorisation légale d'organiser des groupes armés civils qui agissent en dehors de la Constitution et de la loi [...] il est nécessaire de suspendre l'application de ces règles, car leur interprétation par certains secteurs de l'opinion publique contribue à créer un climat de confusion qui empêche les efforts de réconciliation de se conjuguer et affecte négativement l'ensemble de l'opinion publique ».

« d'entamer une phase de négociation » avec comme but « la réalisation de la paix nationale, par le renforcement de la gouvernance démocratique et le rétablissement du monopole de la force entre les mains de l'État ». Le 27 juillet 2005, le gouvernement fit voter la loi *Justice et Paix*⁸⁸ qui devait établir le cadre juridique d'un processus de démobilisation des groupes paramilitaires. Le but de cette loi était très clairement exposé à l'article 1^{er} : « La présente loi a pour objet de faciliter les processus de paix et la réinsertion individuelle et collective à la vie civile des membres de groupes armés hors-la-loi, garantissant les droits des victimes à la vérité, la justice et la réparation. » Cette loi prévoyait que des enquêtes seraient menées sur les crimes commis par les paramilitaires, que les dommages subis par les victimes feraient l'objet de réparations. Pour autant, rien en ce sens ne fut fait et, au contraire, elle permit de légaliser les propriétés foncières et les fortunes accumulées par les narcotrafiquants. L'absence de garanties procédurales pour les victimes et l'impunité pour les auteurs de crimes nourrirent de vives critiques de diverses organisations internationales de protection des droits de l'homme – notamment d'Amnesty International et de Human Right Watch⁸⁹ –, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme⁹⁰ et du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Par la suite, une convergence se fit entre la classe politique traditionnelle et les groupes paramilitaires, et l'on a pu parler de « parapolitique ». Cette loi eut au moins deux effets positifs : d'une part, elle conduisit à la démobilisation de 31 671 membres des AUC ; d'autre part, elle encouragea le gouverne-

⁸⁸ Ley 975 de 2005, « Ley de Justicia y Paz », *Diario Oficial* No. 45.980 del 25 de julio de 2005, https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf (consulté le 13 décembre 2017).

⁸⁹ Human Rights Watch, *Colombia's checkbook impunity*, 22 septembre 2003, <https://www.hrw.org/legacy/background/america/checkbook-impunity.pdf> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹⁰ CIDH, *IACHR issues statement regarding the adoption of the "law Justice and Peace" in Colombia*, Press Release, No 26/05, <http://cidh.oas.org/Comunicados/English/2005/26.05eng.htm> (consulté le 13 décembre 2017). Dans son communiqué de presse, le CIDH déclare notamment : « En ce qui concerne le droit de la justice et de la paix en Colombie, la CIDH note que la détermination de la vérité historique sur ce qui s'est passé au cours des dernières décennies du conflit ne semble pas être un objectif. Il n'est pas non plus possible de déterminer qui a parrainé le paramilitarisme ou le degré d'implication des différents participants dans la perpétration de crimes contre la population civile par action, omission, collaboration ou acquiescement. Le projet de loi adopté se concentre sur les mécanismes permettant d'établir la responsabilité pénale individuelle dans des cas individuels et implique la démobilisation de membres de groupes armés illégaux qui reçoivent des avantages procéduraux. Toutefois, ses dispositions n'incitent pas à la confession pleine et entière de la vérité quant à leur responsabilité en échange des généreux avantages judiciaires reçus. Par conséquent, le mécanisme mis en place ne garantit pas que les crimes commis seront dûment élucidés et, par conséquent, dans de nombreux cas, les faits peuvent ne pas être révélés et les auteurs resteront impunis. Les dispositions de la loi pourraient favoriser la dissimulation d'autres comportements qui, une fois mis au jour à une date ultérieure, pourraient bénéficier des mêmes peines de substitution. Ces avantages procéduraux s'étendent non seulement aux comportements directement liés au conflit armé, mais peuvent aussi être invoqués en ce qui concerne la commission de crimes ordinaires tels que le trafic de drogues. »

ment colombien à engager des pourparlers avec les FARC, suivant en ce sens l'invitation lancée par l'Union interparlementaire à Mexico le 23 avril 2004⁹¹.

Actuellement, les organisations paramilitaires poursuivent leurs activités en Colombie, et leur démantèlement total ne sera probablement pas obtenu avant de longues années, ce qui contribue à maintenir une grande insécurité, la Colombie demeurant l'un des pays les moins sûrs d'Amérique latine.

2. – La démobilisation inachevée des paramilitaires

« Les groupes paramilitaires en Colombie sont généralement liés à des oligarques puissants en Colombie ainsi qu'à des multinationales qui cherchent à obtenir des intérêts économiques dans des terres colombiennes riches en ressources. Un grand nombre de ces groupes civils armés de droite ont également stocké leurs arsenaux grâce au Plan Colombie, une initiative anti-insurrectionnelle de 1999 qui a vu les États-Unis injecter des milliards de dollars dans le pays pour militariser davantage la région. L'année 2016 a vu l'éclosion de ces groupes paramilitaires et narcoparamilitaires d'extrême droite, qui ont étendu leur présence et leur visibilité régionales. »⁹²

La fin des hostilités avec les FARC n'a donc pas entraîné la fin des activités des groupes paramilitaires. Au contraire, alors même que le nombre d'homicides diminue en Colombie depuis le désarmement des FARC, la Colombie continue d'être tourmentée par la violence paramilitaire, alors même que les groupes paramilitaires sont censés avoir été démobilisés il y a dix ans⁹³. Selon l'association Justice for Colombia in the UK⁹⁴, plus de cent militants politiques et sociaux ont été tués en 2017⁹⁵, ainsi que 105 défenseurs des droits⁹⁶, des membres de l'ex-guérilla⁹⁷ et des leaders paysans, la plupart par des paramilitaires.

Ce maintien d'un fort taux de criminalité s'explique par deux facteurs.

D'une part, il convient de rappeler que les paramilitaires ont été responsables de la majorité des homicides commis dans les années quatre-vingt. Ainsi, entre 2002 et 2006, on a enregistré près de 20 000 homicides par an en Colombie,

⁹¹ <http://archive.ipu.org/hr-f/174/Co122.htm> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹² « Colombia Denies UN Claim of Paramilitary-Linked Violence », *Telesur*, 2 mai 2017, <https://www.telesurtv.net/english/news/Colombia-Denies-UN-Claim-of-Paramilitary-Linked-Violence-20170502-0038.html> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹³ *Human Rights Defenders Under Threat. A Shrinking Space For Civil Society*, Amnesty International, 2017, p. 33, <https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6011/2017/en/> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹⁴ <http://www.justiceforcolombia.org/news/article/2715/at-least-four-social-leaders-murdere-d-in-two-days> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹⁵ N. COSOY, « Why has Colombia seen a rise in activist murders? », *BBC News*, 19 mai 2017, <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39717336> (consulté le 13 décembre 2017).

⁹⁶ <https://www.tdg.ch/monde/ameriques/105-defenseurs-droits-assassines-2017/story/28647647> (consulté le 27 décembre 2017).

⁹⁷ <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/19/97001-20171019FILWWW00032-colombie-les-farc-annoncent-l-assassinat-d-anciens-rebelles.php> (consulté le 11 décembre 2017).

dont 60 % étaient attribués aux paramilitaires et 25 % aux guérillas. Les paramilitaires peuvent donc être considérés comme les principaux artisans de la plus grave crise humanitaire de l'hémisphère, autant par le nombre que par la brutalité de leurs actions⁹⁸. En 2017, le taux d'homicides est tombé à 23 pour 100 000 habitants, le taux le plus bas depuis quarante ans⁹⁹, ce qui représente toutefois plus de 11 000 homicides¹⁰⁰.

D'autre part, les accords de paix avec les FARC ont encouragé les activités des groupes paramilitaires¹⁰¹, lesquels tentent de s'approprier les territoires abandonnés par les FARC¹⁰² et non encore réinvestis par l'autorité de l'État¹⁰³, voire avec la complicité de l'État¹⁰⁴ et en lien étroit avec les narcotrafiquants. 23 départements¹⁰⁵ sont ainsi tout particulièrement concernés¹⁰⁶. Les activités criminelles des paramilitaires affectent toujours considérablement la vie des Colombiens. Dans le département de Chocó¹⁰⁷, les paramilitaires contrôlent 17 des 23 communautés, intimidant les populations, entravant leurs déplacements et menaçant la vie de dirigeants communautaires et de défenseurs des droits de l'homme. La Colombie compte encore plus de 3,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI), sur une population totale de 46,7 millions d'habitants, en grande majorité du fait des activités des paramilitaires¹⁰⁸.

Pour autant, l'accord de paix avec les FARC a indirectement un effet positif sur la lutte contre les groupes paramilitaires : certains d'entre eux sont incités à cesser

⁹⁸ Comisión Colombiana de Juristas, *Violencia sociopolítica y violaciones a los derechos humanos en Colombia: la paramilitarización del Estado*, Bogotá, Colombie, 13 octobre 2005.

⁹⁹ À rapprocher du taux moyen d'homicides dans le monde, qui est de 5,3 pour 100 000. Cf. « Une baisse record des homicides en 40 ans en Colombie », *Le Devoir*, 27 décembre 2017 (consulté le 27 décembre 2017).

¹⁰⁰ Déjà, en 2016, le nombre d'homicides avait sensiblement diminué, tombant à 11 532.

¹⁰¹ « La Paz Sobre La Mesa », *Cambio*, édition spéciale, 11 mai 1998, p. 22.

¹⁰² D. KOVALIK, « End The Silence About Colombia's Paramilitary Death Squads », *The Huffington Post*, 31 octobre 2017, https://www.huffingtonpost.com/entry/end-the-silence-about-colombias-paramilitary-death_us_59f76892e4b044942833784d (consulté le 13 décembre 2017).

¹⁰³ <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-riesgo-6000-habitantes-de-san-jose-de-apartado-por-presencia-de-autodefensas-articulo-705373> (consulté le 13 décembre 2017).

¹⁰⁴ M. KNOBLAUCH, « Threats against social leaders », <http://www.ecapcolombia.org/en/2017/08/threats-against-social-leaders/> (consulté le 13 décembre 2017).

¹⁰⁵ Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima et Valle del Cauca.

¹⁰⁶ Voir le rapport du Défenseur du peuple Carlos NEGRET, *Violencia y amenaza contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos*, 31 mars 2017, <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6236/156-1%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-asesinados-en-los-últimos-14-meses-Defensor%C3%ADa-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-1%C3%ADderes-sociales-Defensor-del-Pueblo-Colombia-1%C3%ADderes-sociales.htm> (consulté le 13 décembre 2017).

¹⁰⁷ Département limitrophe du Panama, au nord-ouest du pays.

¹⁰⁸ Comisión Colombiana de Juristas, *Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario*, Bogotá, janvier 2007, p. 2.

le combat. Ainsi, le mercredi 13 décembre 2017, le cartel du Clan du Golfe, le plus important cartel de narcotrafiquants du pays et l'un des groupes armés les plus violents, a annoncé avoir décidé un cessez-le-feu unilatéral et souhaiter mettre un terme à ses activités en bénéficiant d'un traitement analogue à celui accordé aux FARC¹⁰⁹. Ses membres bénéficieraient ainsi d'une impunité pour leurs crimes. Cette demande a été immédiatement rejetée par le président SANTOS pour qui il est impensable de mettre sur le même plan une bande de narcotrafiquants et un mouvement de guérilla. En outre, le Clan du Golfe est une structure criminelle de troisième génération¹¹⁰ – la seule de Colombie –, et le cessez-le-feu décrété au niveau national pourrait ne pas être suivi par un certain nombre de structures locales disposant d'une certaine autonomie. Pourtant, il opère dans 257 communes et emploie un personnel nombreux : environ 3 000 membres pour l'AGC¹¹¹, des groupes de sécurité privés au niveau régional et un ensemble de gangs engagés au niveau local pour la basse besogne.

Ainsi, au regard de l'histoire colombienne des vingt dernières années et des imbrications des paramilitaires avec les narcotrafiquants, on peut s'interroger sur les chances d'une pacification de la Colombie à brève échéance. La solution réside certainement, du moins en partie, dans la lutte contre le trafic de drogues qui demeure un enjeu politique et pénal majeur.

*
* *

Un an après la mise en œuvre de l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, les avancées en matière de paix sont indéniables. Non seulement les guérilleros des FARC ont, dans leur grande majorité, cessé le combat et remis leurs armes aux autorités compétentes, mais le nombre d'homicides a diminué dans des proportions qui vont bien au-delà de ce qu'a permis la fin des hostilités. Le trafic de drogues perdure, mais à un degré moindre. Les conditions de vie des Colombiens s'améliorent et les perspectives économiques et sociales sont encourageantes. Le principal écueil demeure toutefois la poursuite des activités des groupes paramilitaires, mais on peut penser que les choses devraient rapidement évoluer dès lors que des perspectives de développement économique des zones

¹⁰⁹ A. ÁVILA et L. VALENCIA, « El clan del Golfo y la suspensión de acciones militares », *El Espectador*, 15 décembre 2017, <https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-clan-del-golfo-y-la-suspension-de-acciones-militares> (consulté le 15 décembre 2017).

¹¹⁰ Une organisation criminelle de troisième génération présente trois caractéristiques : une structure en réseau dans lequel les commandants régionaux jouissent d'une grande autonomie, un réseau intégré permettant à chaque commandement régional de disposer d'une organisation de sécurité privée, et enfin une utilisation rationnelle et non systématique de la violence, préférant la corruption. Les organisations de première génération étaient oligopolistiques (comme le cartel de MEDELLÍN, où Pablo ESCOBAR contrôlait tout), et celles de deuxième génération étaient hiérarchisées, avec une organisation paramilitaire gérant un réseau de trafic de drogues (comme les AUC).

¹¹¹ Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sorte de garde prétorienne.

rurales pourraient permettre une reconversion de ces organisations dans l'économie légale.

En outre, l'exemple donné par le processus de paix et l'intégration des FARC dans la vie politique démocratique sous la forme d'un parti politique respectant pleinement les règles de la démocratie pluraliste et l'État de droit a incité un autre mouvement de guérilla, l'ELN, à engager des pourparlers avec le gouvernement colombien afin de parvenir à un accord de paix analogue à celui conclu voici un an avec les FARC. À ce jour, il est impossible de prévoir l'issue des discussions, mais il est certain qu'un succès en la matière consoliderait considérablement le processus de pacification de la Colombie car les dissidents des FARC se retrouveraient totalement isolés et, en quelque sorte, condamnés à déposer les armes.

Pour autant, la Colombie va traverser, ces prochains mois, une période électorale d'une rare intensité, avec les élections présidentielle et législatives, et l'on peut craindre que l'accord de paix soit au centre des débats. Ainsi, Ivan DUQUE, le candidat du Centre démocratique à l'élection présidentielle de 2018, a déclaré que s'il était élu, il réviserait les accords passés avec la rébellion des FARC¹¹². Son élection ferait incontestablement courir un risque majeur au processus de paix dans la mesure où les dispositions relatives à l'impunité et à l'amnistie des anciens guérilleros seraient remises en cause, incitant ces derniers à reprendre les armes. En outre, une telle élection constituerait un élément de fracture profonde au sein de la population colombienne au point de risquer de causer une crise de régime, voire de déstabiliser la démocratie. À l'inverse, l'élection d'un candidat favorable à l'accord de paix aurait pour effet de consolider le processus de paix en renforçant sa légitimité, l'élection présidentielle ayant indirectement la signification d'un référendum sur la seconde version de l'accord de paix, laquelle n'a pas fait l'objet d'une telle consultation populaire.

En tout état de cause, si la première année d'application de l'accord de paix donne toutes les raisons d'espérer en l'avenir de la Colombie, son sort sera probablement scellé en 2018.

¹¹² P. BÈLE, « Colombie : Ivan Duque le candidat anti-Farc », *Le Figaro*, 20 décembre 2017, <http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/20/01003-20171220ARTFIG00238-colombie-ivan-duque-le-candidat-anti-farc.php> (consulté le 28 décembre 2017).

